

ጊዜ ፣ የኢትዮጵያውያን የዘመን አቆጣጠር ቀመር እና የዘመናዊ ሥነፈለክ መንደርደሪያዎች

ሄዞን

Abstract: Calendar is one of the pillars of human civilization. In his pursuit of designing a system of measuring and keeping time, man raised his head to the heavens. He observed the movement of the heavenly bodies and tried to decipher the laws that govern them. His continuous efforts and book keeping allowed him to identify the cyclic nature of their movements. From those, he defined measurements of time that helped him keep the days, the months, the years and other periods of time. This made the making and fine tuning of most calendars to be closely linked with astronomy and astrology. In this article, we will present and discuss algorithms of the Ethiopian calendar. In the same thread, we will look into and discuss the two main references of the Ethiopian calendar, the book of Enoch and the book of Abushaker. We will then look into early precursors of modern astronomy for framing the subject matter from within the context of astronomy. Finally, some more clarifications, and Visual Basic programmes that contain algorithms for using the Ethiopian Calendar and the Geez numerals in the Microsoft Excel are appended.

ገጽፍ: የቀን መቁጠሪያ ቀመር ፣ ከሰው ልጅ የሥልጣኔ አውታራት አንዱ ነው። የሰው ልጅ ፣ የዘመን መለኪያ ሥርዓቶችን ለማዋቀር ባደረገው ሂደት ፣ አንገቱን ወደ ሰማይ እንዲያቀና ፣ ሰማያዊ አካላትን ፣ እንቅስቃሴያቸውን ፣ የሚጠብቁቸውን ሕግጋት እንዲመረምር አነሳስቶታል። የሰማያዊ አካላትን የማይዋክቁ ክስተቶችንም በመከታተል ዕለታትን፣ ወራትን ፣ አዝማናትን ፣ እና ሌሎችም ዐውዳትን ቀምሯል። ይህ ሂደት ፣ የጊዜ ልኬትን ከሥነፈለክ እና ከሀሳብ ከዋክብት ጋር በእጅጉ የተቆራኘ እንዲሆን አድርጎታል። ሀገራችን ኢትዮጵያ የራሳቸው የቀን መቁጠሪያ ቀመር ካላቸው ሀገራት መካከል አንዷ ናት። በዚች ትንሽ መጣጥፍ ፣ የኢትዮጵያውያን የቀን አቆጣጠር ሥርዓተ ቀመር እና ለኢትዮጵያውያን የቀን አቆጣጠር በዋቢነት የሚጠቀሱትን መጽሐፈ ሄኖክን እና አቡሻኸርን በጥቂቱ እንዲሳለን። አስከትለንም የዘመናዊ ሥነፈለክ መንደርደሪያዎችን እናቀርባለን። ተጨማሪ ሀሳባትን ፣ እንዲሁም የህንጻ-ዐረባዊ ቁጥሮችን ወደ ግእዝ ቁጥሮች መቀየሪያ እና የኢትዮጵያውያን የቀን አቆጣጠር በመቀምር ኤክሴል ሠንጠረዥ ላይ ለማስላት የሚጠቅሙ መተግበሪያዎች በአባሪነት እናቀርባለን።

ለትውልድ መቀስቀሻ ይሆን ዘንድ ይኸን ጻፍሁ። ማስታዎሻነቱ ፣ ለእናቴ ለእማሆይ ጥሩዎርቅ አሥፋው ማሸሌ ፣ ስመ ክርስትና ወለተ አማኑኤል ነው።

ቁልፍ ቃላት: የኢትዮጵያውያን የቀን አቆጣጠር ፣ መጽሐፈ ሄኖክ ፣ አቡሻኸር ፣ ሥነ ፈለክ

ጊዜ ታክሲ አይደለም አይጠብቅም ቆሞ።

1. መግቢያ

“የፀሐይን ዓመት ይጠብቁ ዘንድ ብዙ ሥርዓቶች አሉ ፣ ያስተናብሩባት ዘንድ ወሮቻቸው ዘወትር የውርጭ ወሮች ይሆኑ ዘንድ እንዲሁም የሐሩር ወሮች እንዲሁም የዘር ጊዜና ዕንጨቶች የሚያፈሩበት የመክር ጊዜ ይታወቃል (ይታወቅ ዘንድ) ፣ ፍሬ የሚለቀምበት ፣ ይህን የሚመስለውም።” አቡሻኸር።

ሥርዓት ያለው የቀን አቆጣጠር አጀማመር በውኑ የሚታወቅ አይደለም። አንዳንድ የቅሪት ምርምሮች እንደ ፋርሳዊያን ፣ ግብጻውያን ፣ አይሁዳውያን ፣ ሮማውያን ፣ ህንዳውያን ፣ ቻይናውያን የተቀመረ የጊዜ አቆጣጠር ሥርዓት መሥረተው እንደነበር ያሳያሉ። የቀን አቆጣጠር ሥርዓቶቹ ዐውድ ያላቸውን ምድራዊና ሰማያዊ አካላት በመከታተልና የዐውዳቸውን ጥለት በአንክር በመመርመር ነበር።

የሰው ልጅ እነዚህን ዐደታዊ ነገሮች በተፈጥሮ ውስጥ ፈልጋቸዋል ፣ ከሚያያቸው ተደጋጋሚ ሁኔታዎች የጊዜ አሃዶችን ወስኗል ፣ ክፍፍሎችንም በይደረገ ፣ በተለይም ለዕይታው ቅርብ የሆኑት የፀሐይ እና የጨረቃ ያለማቋረጥ መውጣት እና መግባት ፣ የሚወጡበት እና የሚገቡበትም የጊዜ መጠን በአንጻራዊነት ቋሚ በመሆኑ ለዚህ ተግባር ዋነኛ ግብአቶች ሆነውታል። በሂደትም የዐደታቸውን የጊዜ መጠን በሚገባ ተረዳ ፣ የዐደታቸውን ህጻጾችም አወቀ። የሰው ልጅ የሰማይ አሰላ ከፀሐይ እና ጨረቃ ወደ ሌሎች አፍላካት ፣ ወደ ከዋክብትም ጭምር አቅንቷል። ይህ ሂደት ፣ የጊዜ ልኬትን ከሥነፈለክ እና ከሀሳብ ከዋክብት ጋር በእጅጉ የተቆራኘ እንዲሆን አድርጎታል።

በዚች ትንሽ መጣጥፍ ሐተታ ጊዜን ፣ የኢትዮጵያውያንን የጊዜ አቆጣጠር እንዲሁም ሐሳብ ፈለካትን ባጭሩ እንዳስሣለን።

2. ሐተታ ጊዜ

ማኅበረሰባችን ጊዜ ያለማቋረጥ የሚፈስ ፣ የማይቆም የተፈጥሮ ሂደት መሆኑን በሚከተለው አጭር ስንኝ ይገለጻል

ካልተሳፈሩበት ቶሎ ተሸቀዳድሞ ፤

የፋርሱ የሥነፈለክ እና የሒሳብ ልሂቅ እና ባለቅኔ ፣ የሚገኝ ግት ይጽፋል ፣ እየጻፈም ይነገ-ዳል። በሀዘንም በጥበብም ፣ ግማሽ መሥመር ይሰርዝ ዘንድ አይጎመኝም ፣ በእንባህም አንዲትን ቃል አያጠፋም ፣

ሲል የተቀኘው ጊዜን በማሰብ ይመስላል። ጊዜ የሁኔታችን ትርክት ቅደም ተከተል የምንዘግብበት ልኬት ነው። በጊዜ ቀንና ሌሊት ይፈራረቃሉ ፣ ዕለታት ወራትን ፣ ወቅቶችን ዓመታትን ያዋቅራሉ። በጊዜ መወለድ ፣ መብቀል ፣ ማደግ ፣ መውጣት መውረድ ፣ መሞቅ ፣ መቀዘቀዘ መሞት ፣ መበስበስ አለ። ባጠቃላይ የማይገታ ለውጥ አለ። ነገር ሁሉ በጊዜ ይለወጣል ፣ ይዘገይ እንጅ በጊዜ መለወጥን የሚቋቋም አንዳች እንኳን የማይለወጥ ፣ በሰው በውል የሚታይና የሚታወቅ ነገር የለም።

ጊዜን የቱንም ያህል በትክክል መለካት ግን የጊዜን ምንነት አይነግረንም። ጊዜ ምንድነው? ጊዜ በውን አለን? ጊዜ ምትሃታዊ ነገር ጠፈር ነውን? የጊዜስ ፍሰት እንዴት ነው? ጊዜን ሃላፊ (ቀዳሚ ጊዜ) ፣ አሁን እና የወደፊት (መጨረሻ ጊዜ) ብለን እንከፋፍላለን። ስለመጭውም እናቅዳለን ፣ ሀላፊውን እናስታውሳለን።

አሁን ምንድነው? መጭው ጊዜስ? ሃላፊ ጊዜስ? እነዚህ ጥያቄዎች ፣ ከቀደምት ፈላስፎች እስከ ዘመናችን ተመራማሪዎችን ያመራመሩና ያከራከሩ ናቸው።

ስለጊዜ ካተቱ ቀደምት ፈላስፎች አንዱ የጽርኤ አሪስጣጣሊስ ነበር። አሪስጣጣሊስ ፣ ጊዜ እንደ ቁጥር ሁሉ አንጻራዊ ተከታታይ የተርታ ሥርዓት ያለው ነው የሚል ሀሳብ ነበረው። እንደዚሁም ፣ “የአሁን ጊዜ

መከፋፈል አይቻልም ፣ በአሁን ጊዜም ምንም እንቅስቃሴ የለም ... እረፍትም የለም የሚል ድምዳሜ ላይ ደርሶ ነበር። ድምዳሜውን በሚከተሉት የሥነምግባር አንቀጾች ለማስረገጥ ሞክሯል።

- አሁንን መከፋፈል ከቻልን ፣ የተወሰነው ሃላፊ ፣ የተወሰነው የወደፊት ይሆናል ፣ በመካከል አዲስ አሁን ይፈጠራል ፣ እንደዚሁ ይኸንንም የአሁን ጊዜ መከፋፈል ከቻልንም ፣ የሆነው ክፍል ሃላፊ የሆነው ክፍል ደግሞ የወደፊት እያለ ያለማቋረጥ ስለሚቀጥል ፣ አሁን የምንለውን የማይከፋፈል የጊዜ አሃድ የያዘ መሆን አለበት።
- እንደዚሁም ፣ አሁን ላይ እንቅስቃሴ ቢኖር ፣ ፈጣንም ፣ ዘገምተኛም እንቅስቃሴ አሁን ላይ ይኖራል። ፈጣኑ አንድን ርቀት በሆነ የአሁን ጊዜ ቢያቋርጥ ፣ ዘገምተኛው ደግሞ ይኸንን ርቀት ለማቋረጥ የበለጠ የአሁን ጊዜ ይወስድበታል። በመሆኑም የአሁን ጊዜ መከፋፈል የሚችል ይሆናል። ነገር ግን እንደማይከፋፈል ቀድመን አሳይተናል ስለዚህ ለምንም ነገር በአሁን ጊዜ ላይ መንቀሳቀስ የማይቻል ነው።
- ምንም ነገርም በአሁን ላይ ዕሩፍ አይሆንም ምክንያቱም ... ምንም ነገር በአሁን ጊዜ የመንቀሳቀስ አቅድ ከሌለው ፣ የማረፍ አቅድም እንዲሁ የለውም። አንድ ነገርንም ዕሩፍ ነው ስንል ፣ ነገሩ በወጥነት ቀድሞ እንደነበረው ነው ማለታችን ነው። ነገር ግን በአሁን ጊዜ ቀድሞ የሚባል የለም። ስለዚህም ዕሩፍነት በውስጡ የለም። በእንቅስቃሴ ላይ ያለ ነገር ለመንቀሳቀስ ፣ በእረፍትም ላይ ያለ ነገር ለማረፍ የጊዜ ቆይታን ይወስዳሉ።
- የአንድን ቁስ አካል ሁነት በተመለከተ ሃላፊውን ከመጭው የሚከፍለው ነጥብ ሁሉም የመጭው ጊዜ አካል ይሆናል ካላልን በስተቀር ነገሩ በአንድ ጊዜ ያለም የሌለም ይሆናል። ነገሩ በሆነበት ጊዜ የሌለ ነው ወደሚል ተጻርታዊ (paradoxical) ድምዳሜ ያደርሳል። ነጥቡ የሁለቱም የጊዜ ክፍሎች አካል መሆኑ እውን ነው - የሃላፊውም ጊዜ የመጭውም ጊዜ - በተጨማሪም አንድ እና አንድ ዐይነት ቢሆንም በአንድ ሀሳብ ደረጃ ግን እንዲህ አይደለም። የሀላፊው ጊዜ መጨረሻ ፣ የመጭው ጊዜ መጀመሪያ ነው። ነገር ግን ቁስ አካሉን አስከሳብን ድረስ ፣ በመጭው ጊዜ ነገሩ ላይ የሚሆነውን ሁኔታ የሚወስን በመሆኑ ፣ የመጭው ጊዜ ንብረት ነው። አለበለዚያ ፣ ነገሩ በሆነ ጊዜ የሌለ ሲሆን በጠፋ ጊዜ ደግሞ ያለ ይሆናል የሚል ተጻርታዊ ድምዳሜ ላይ ያደርሳል። ወይም አንድ ነገር በአንድ ጊዜ ያለ እና የሌለ ይሆናል።

ሊቃውንት ሕንድም ፣ ስለ ጊዜ በቤዳንጋ የሥነ ፈለክ ጥናታቸው ፣ በሱርያ ሲድሃንታ የሥነፈለክ ጥናት ውስጥ “ጊዜ ሁለት ዐይነት ነው።” ሲሉ ይደመድማሉ። “የመጀመሪያው ሁሉንም ፣ ሕያውንም ፣ በድኑንም የሚያሳልፍ ነው። ሁለተኛው ደግሞ መታወቅ የሚችል ነው። ይኸም (ሁለተኛው ዐይነት) በሁለት ይከፈላል። አንደኛው ሙርታ (አማናዊ ፣ የሚለካ) ይባላል ፣ ሁለተኛው ደግሞ አሙርታ (ኢአማናዊ ፣ ተጨባጭ ያልሆነ ፣ በትንሽነቱ ምክንያት ወይም እጅግ ትልቅ በመሆኑ ምክንያት የማይለካ) ይባላል።” አባሪ ቮን ተመልከት።

በምዕራቡ ክፍለ ዓለም የዘመናዊ ፍልስፍና መሠረት ጣዮች ከሆኑት አንዱ ሬኔ ዴካርትስ ቆይታን እና ጊዜን በባሕርያቸው ይለያዩባቸዋል። ቆይታ በነገሮች ውስጥ ያለ [ባሕርያዊ] እንደሆነና ጊዜ ደግሞ ሀሳባዊ ውቅር እንደሆነ አትቷል። የዴካርትስ ሐተታ ግልጽነት ይጎድለዋል። ምናልባት ቆይታውን የጊዜ ልኬት ስንሰጠው የመጠን ብያኔያችን አንጻራዊ እንደሆነ ለማመልከት ይሆናል።

ሌላው ፣ ስለ ስበት ሕግ በሰፊው የመረመረው ይስሐቅ ኒውተን ጊዜን ፍጹም እና አንጻራዊ ብሎ ይከፍለዋል። እንደ ኒውተን ፍጹም ፣ እውነተኛ እና ሒሳባዊ ጊዜ የራሱና ከራሱ ተፈጥሮ በርጋታ ፣ ምንም ውጫዊ ነገር ሳያስፈልገው የሚፈስ በሌላ አጠራርም ቆይታ የሚባል ነው። አንጻራዊ እና የተለምዶ ጊዜ ውጫዊ እንቅስቃሴን በመጠቀም የሚደረግ የቆይታ ልኬት ነው። ለምሳሌ እንደ ሰዓት ፣ ወር ፣ ዓመት። የኒውተን ሀሳብ ከ ዴካርትስ ሀሳብ ብዙ የራቀ አይመስልም።

ጀርመናዊው ፈላስፋ ፣ ኢማኑኤል ካንት እንደዚሁ በጊዜ ላይ ሐተታ አድርጎ ነበር። እንደ ካንት ፣ ጊዜ አኃዊ (ከልምድ የሚገኝ) አይደለም። ጊዜን ቀዳሚ መሠረት ያለደረገ በጋራ መሆንም ሆነ መቀዳደምን ማሰብ አንችልም። ጊዜ የሚታወቅ [ባሕርያዊ] እና ተቀዳሚ ነው።

የሥነ ግለት አስተምህሮ ፣ በተለይም ሁለተኛው የሥነ ግለት ሕግ ፣ ጊዜ ወደፊት የሚፈስ እንጅ ወደኋላ የሚመለስ አይደለም ፣ ምክንያቱም ነገር ሁሉ ከስድርነት ወደ ዝንቅነት፣ ከመንገባት ወደ መፍረስ የሚሄድ ነው ፣ በተቃራኒው ግን ከመፍረስ ወደ መንገባት ፣ ከመሰበር ወደ መጠገን ሲሄድ እናይም። ስለዚህም ጊዜ ወደፊት የተቀሰተ ነው ወደሚል ድምዳሜ ያደርሳል። ኃይለ ሕይወት ግን ሕጉን ለማሸነፍ የሚያስፈልገው ብልሃት

አላት ፣ በጊዜ ኸረት ላይ ከመሰበር ወደ መጠገን ፣ ከውልደት ወደ መንፈሳዊነት ትሄዳለች።

ዘመናዊ የሥነ እንቅስቃሴ ጥናት ደግሞ ጊዜን ከቦታ ጋር የተሸመነ ፣ ከሦስት የቦታ አውታራት ጋር አራተኛ በመሆን ያለመነጠል የሚፈስ ሂደት ነው ሲል ይደመድማል። በዚህ ድምዳሜም ጊዜ አንጻራዊ ፣ መጠኑም እንደ ዋቢ ሥርዓቱ የሚወሰን ይሆናል። ጊዜ እና ቦታ የማይነጣጠሉ ከመሆናቸው አንጻር ስለ መቼ እና ስለ የት በተናጠል ማተት አይቻልም ፣ ስለመቻላት (መቻ የት) እንጅ በማለት ያትታሉ። አንስካሁን የተደረጉ የሰው ልጅ ፍተሻዎች እና አስተውሎዎች ይኸ ድምዳሜ በጽኑ መሠረት ላይ የቆመ እንደሆነ ይመስከራሉ።

የቀደመትንም የዘመናችንንም ሐተታዎች በጽሞና ሥነመረምራቸው ፣ ሐተታ ጊዜ ያልተቋጨ መሆኑን እንረዳለን። አንድ ነገር ግን እውን ነው ፣ ለውጥ ያለጊዜ ፣ ጊዜም ያለ ለውጥ አይሆኑም። የጊዜን ምንነት በውል ባንረዳውም ቅሉ ለሕይወታችን አስፈላጊ የሆኑ ለውጦችን ፣ ዑደታዊ ከሆኑ ተፈጥሯዊ ወይም ሰው ሠራሽ ምልክቶች ጋር በማገጸጸር እንለካለን። ለጊዜው በጊዜ መሠረታዊ ምንነት ላይ ያደርግነውን ትንሽ ሐተታ እዚህ ላይ አቁመን ፣ በሚቀጥለው ምዕራፍ የኢትዮጵያውያንን የዘመን አቆጣጠር የስሌት ፍሰት እናቀርባለን።

3. የኢትዮጵያውያን የዘመን ሥነ ስሌት

የኢትዮጵያ የዘመን ቀመር ፣ በዋናነት የፀሐይን መንገድ የሚከተል ነው። ዘመንን ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ525 ዓመት ብሎ ይጀምራል። ከክርስቶስ ልደት በፊት ያለው ዓመተ ፍዳ ሲባል ከክርስቶስ ልደት በኋላ ያለው ደግሞ ዓመተ ምሕረት (ዓም) ይባላል። ዓመተ ዓለም (ዐዐ) የዓመተ ምህረት እና የዓመተ ፍዳ ድምር ነው። ዓመተ ዓለምን ወስዶ ለዐራት ተካፍሎ ቀሪው ወንጌላዊውን ይነግራል። ቀሪ ባይኖረው ወንጌላዊው የሐንሰ ይሆናል። ዓመተ ዓለም ለአራት ሲካፍል የሚገኘው ሙሉ ቁጥር መጠነ ራቢት ይባላል። ዓመተ ዓለም ከመጠነ ራቢቱ ጋር ተደምር እና ለሰባት ተካፍሎ በሚኖረው ቀሪ ፣ ዘመን መለወጫ (መባቻ) የሚውልበት ዕለት ይወሰናል። ዐልቦ ቢሆን ሠኞ ፣ ፩ ቢሆን ማግሠኞ ፣ ፪ ቢሆን ረቡዕ ፣ ... ይሆናል። በዘመን የሐንሰ ጳጉሜ ፮ ቀን ትምህርት ፣ በሌሎቹ ዘመናት ግን አምስት ናት። ቀመሩን እና ባሕርያቱን በሚቀጥሉት ሦስት ንዑስ ምዕራፎች እናቀርባለን።

3.1. የስሌት ፍሰት

ከላይ የገለጽነው ባጭሩ ሲቀመጥ የሚከተሉትን አራት የስሌት ሂደቶች የያዘ ይሆናል።

1. $00 = 525 + 0ም$
2. ወንጌላዊ = ቀሪ (ዐዐ/፩) ---- ዐ የሐንሰ፣ ፩ ማቴዎስ፣ ፪ ሉቃስ፣ ፫ ማርቆስ
3. መጠነ ራቢት = ሙሉ (ዐዐ/፩)
4. ዘመን መለወጫ = ቀሪ((ዐዐ+ መጠነ ራቢት)/፮) ---- ዐ ሠኞ ፣ ፩ ማግሠኞ ፣ ፪ ረቡዕ ፣ ...

3.2. የበዓላትና አጽዋማት መወሰኛ ቀመር

በመሠረቱ ፣ የዘመን አቆጣጠሩ ቀደም ብለን በንዑስ ምዕራፍ 3.1 ያስቀመጥነው ነው። የበዓላት እና አጽዋማት አቆጣጠር ግን የጨረቃን ዐውድ ይከተላል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በዓላትንና አጽዋማትን እንደሚከተለው ትወስናልች።

1. መደብ = ሙሉ (ዐዐ/፲፱)
2. መደብ ቀሪ = ቀሪ (ዐዐ/፲፱)
3. ወንበር = መደብ ቀሪ - ፩
4. አበቅቴ = ቀሪ(ወንበር x ፲፩/፴)
5. መጥቅ = ሙሉ(ወንበር x ፲፱/፴)
6. መጥቅ ቀሪ = ቀሪ(ወንበር x ፲፱/፴)
7. ተውሳክ ዕለት = አንድ (ዘመን መለወጫ ዕለት) ፣ ሠኞ (፮) ፣ ማግሠኞ (፮)፣ ረቡዕ (፱) ፣ ሐሙስ (፫)፣ ዐርብ (፪) ፣ ቅዳሜ (፰) ፣ እኅድ (፯)...
8. መባጃ ሐመር = መጥቅ ቀሪ + ተውሳክ ዕለት
9. መጥቅ መዋያ ወር (መጥቅ ቀሪ ከ፲፫ የማይበልጥ ከሆነ ጥቅምት ከበለጠ ግን መስከረም)
10. ነፃዊ ወር / መጥቅ መዋያ መስከረም ቢሆንና እና መባጃ ሐመር ከ፱ የማይበልጥ ከሆነ ጥር የሚበልጥ ከሆነ ግን የካቲት)

- 11. ነነዌ ቀን / መባጃ ሐመር ከ፴ የሚበልጥ ከሆነ መባጃ ሐመር-፴ ካልሆነ ግን ራሱ መባጃ ሐመር)

እንዴ ጸመ ነነዌ ከተወሰነ በኋላ ፣ ብዙ አጽዋማት እና በዓላት ከነነዌ በተወሰነ በየዘመኑ በማይለዋወጥ የዕለታት ርቀት ላይ ይገኛሉ። የቀን አቆጣጠሩን ፣ ማይክሮሶፍት ኤክሴል ላይ ለመጠቀም እንዲሁም ከአውሮፓውያን የቀን አቆጣጠር ወደ ኢትዮጵያውያን የቀን አቆጣጠር ለመቀየር የሚያስችሉ የስሌት ማስረጃዎች አባሪ ፬ ላይ ይገኛሉ። የአውሮፓውያን ቀን አቆጣጠር ፍልስፍናም በአባሪ ፪ ላይ ይገኛል።

3.3. የቀመሩ ባሕርይ

ቀመሩን ስንመረምረው የሚከተሉትን ባሕርይት እናገኛለን።

1. ተውሳክ ዕለት ከ፯ ላይ የዘመን መለወጫ ዕለት ቁጥር ሲቀነስ ነው። ዘመን መለወጫ ቅዳሜና እኩድ ላይ ካረፈ ግን ሰባት ቀን ይጨመርበታል።
2. አበቅቴ + መጥቅ ቀሪ = ፴።
3. የአበቅቴ መጠን በ፲፱ ዓመት ያዳዳል ፣ ማለትም ዐውደ አበቅቴ ፲፱ ዓመት ነው።
4. የሚቀጥለው ዓመት የአበቅቴ መጠን ያአሁኑ ዓመት አበቅቴ ሲደመር ዐሥራ አንድ ነው። ድምሩ ከሠላሳ ከበለጠ ሠላሳው ይገደፋል። ከሠላሳ ያነሰ ከሆነ የድምሩን ያህል ነው።
5. ወንበር የሦስት ብዜት በሚሆንበት ጊዜ ፣ ወንበርና አበቅቴ እኩል ይሆናሉ።
6. አበቅቴ መጠን የጨረቃ ዓመት ከፀሐይ ዓመት ፲፩ ቀናት ጉድለት ያላት መሆኗን ያስታውሳል።
7. የጨረቃ ዓመት ፲፪ አውራሳ ሲሆን ፫፻፶፬ ዕለታት ናቸው። ከፀሐይ ዓመት ፲፩ ቀናት ከሩብ ያህል ያንሳሉ። ሩቧ በየ፬ ዓመቱ ፩ ዕለት ትሞላለች እና ጳጉሜ ላይ ትጨመራለች። የመጥቅ መጠን የጨረቃ ዓመት ጉድለት ሠላሳ ቀናት ለመሙላት የቀሯት ዕለታት ቁጥር ነው። ሥለዚህም የመጥቅ ቀሪ ፣ ከሠላሳው ላይ አበቅቴ ሲነሣ ይሆናል።
8. አበቅቴ፡ ፪ ፣ ፮ ፣ ፯ ፣ ፲፫ ፣ ፲፮ ፣ ፲፰ ፣ ፳፩ ፣ ፳፬ ፣ ፳፯ ፣ ፳፱ ፣ ፴ አትሆንም።
9. መባጃ ሐመር ቢያንስ ፪ ፣ ቢበዛ ፴፯ ይሆናል። ፴፯ ዕለታት በሚሆንባቸው ዓመታት ሁሉ ዘመን መለወጫቸው ቅዳሜ ላይ ያርፋል። ፪ የሚሆንባቸው ሁሉ ደግሞ ዘመን መለወጫቸው ሐሙስ ላይ ያርፋል። የዚህ ተገላብጦሽ (converse) ግን እውን አይደለም። መባጃ ሐመር ፪ ወይም ፴፯ ዕለታት የሚሆኑባቸው ዓመታት ርስበርሳቸው ቢቀራረቡ በመካከላቸው ፯፮ ዓመታት ቢራራቁ ደግሞ ፪፻፵፯ ዓመታት ይኖራል።

በማስከተል ፣ ለኢትዮጵያውያን የዘመን አቆጣጠር መሠረቶች ተደርገው የሚወሰዱት የዘመን አቆጣጠር ድርሰቶች ፣ መጽሐፈ ሄኖክ እና መጽሐፈ አቡሻሽር ፣ ፀሐይ እና ጨረቃን እንዴት ለጊዜ መለኪያ እንዳዋሏቸው ባጭሩ እንዳስሣለን።

4. የሄኖክ ምልክታ

መ.ሄ. ፳፯፡፲ እንዲህም አለኝ «ሄኖክ ሆይ በሰማይ ሰሌዳ የተጻፈውን መጽሐፍ ተመልከት ፣ በእነርሱም የተጻፈውን አንብብ እያንዳንዱንም መርምረህ እውቅ።»

በኢትዮጵያ ካሉ ቀደምት የሥነፈለክ እውቀት ከያዙ መጻሕፍት አንዱ መጽሐፈ ሄኖክ ነው። መጽሐፈ ሄኖክ መቼ እንደተጻፈ በውል አይታወቅም። በመጽሐፉ ውስጥ ፣ መጽሐፉን የደረሰው ከአዳም ሰባተኛ ትውልድ የሆነው ሄኖክ እንደሆነ ተጽፎ ይገኛል። መጽሐፉ ስለ ሰማይ አካላት ፣ በተለይም ስለ ፀሐይና ጨረቃ ባሕርይ እና እንቅስቃሴ ፣ በአንድ ዓመት ውስጥ ያሉ የዕለታት ቁጥር ፣ በዓመት ውስጥ የሚሆን የመክልት እና የሌሊት ርዝመት መለዋወጥ ፣ ወራት ፣ ወቅቶች እና የመሳሰሉትን ይዳስሣል ፣ ፀሐይና ጨረቃ በነፋስ ኃይል እየተገፉ ምድርን የሚዞሩ ሰማያዊ አካላት እንደሆኑ መላ ይመታል።

4.1. ፀሐይ

ሄኖክ የፀሐይን የሚያቃጥል አሳት ፣ የብርሃኑ መጠን ከጨረቃ ብርሃን ሰባት እጅ የሚበልጥ ነው ይላል። (ምናልባት ፍጹም የሚበልጥ ተብሎ ይተረጎም ይሆን?) ፣ ሠንጠረዥ 1።

ፀሐይ ዓመቱን ሙሉ በምሥራቅ በኩል የምትወጣባቸው ፮ መስኮቶች እና በምዕራብ በኩል የምትገባባቸው ስድስት መስኮቶች እንዳሏት ፣ በእያንዳንዱ መስኮት ውስጥ ምን ያህል ዕለታት እንደምትቆይ ይነግረናል። በያንዳንዱ መስኮት በምሥራቅ በኩል ወጥታ ሁሉም መስኮት ደርሷቸው ወደ መጀመሪያይቱ ሁኔታ ለመመለስ የሚወስድባት የጊዜ መጠንም

፫፻፷፬ ዕለታት እንደሆነ ያትታል። በማስከተልም ፣ አንዱን ዕለት ወደ ፲፰ ክፍሎች በመከፋፈልም በእያንዳንዱ መስኮት ውስጥ በምትወጣባቸው ጊዜ በዕለታቱ ውስጥ የሚሆነው የመዓልትና የሌሊት መጠን ከ፲፰ቱ እጅ ምን ያህሉ እንደሆነ ይተነትናል። በሠንጠረዥ 2 የተቀመጡትን አኃዛት ይመልከቱ።

ከዘመናችን የጊዜ ክፍፍል አንጻር ስንመለከትው ፣ በመጽሐፈ ሄኖክ የተገለጸው ፩ዱ ክፍለ ጊዜ ፫ ኬክሮስ ከ፳ ካልዲት ወይም ፹ ደቂቃ አካባቢ ይሆናል። ዘመናዊ የሥነፈለክ ቀመሮች ፣ በአንድ የኬንትሮስ መስመር ላይ ፣ ከምድር ወገብ አንጻር የተወሰነ ማዕርጋት ዘዌ ላይ በሰማይ ፣ ወይም በደቡብ ንፍቀ ክብብ የሚገኝ ቦታን የዓመቱን የቀንና የሌሊት ርዝመት ለመወሰን ያስችላል። በዚህ አካሄድ ፣ መጽሐፈ ሄኖክ ላይ የሚገኙት የቀንና የሌሊት መፈራረቅ ሊሆንባቸው የሚችሉ ቦታዎች በ፵ እና ፵፮ መዓርጋት መካከል የሚገኙ ቦታዎች ላይ የተካሄደ ይመስላል። አባሪ ፩ን ተመልከት።

አንድ ዓመት ፫፻፷፬ ዓመት ብሎ የሚቆጥር ሌላ የዘመን አቆጣጠር በአይስላንድ በ፲፯ መቶ ክፍለ ዘመን የተተከለ ነበር። ይኸ ቁጥር፣ በዘመናችን የሥነፈለክ ሊቃውንት ከደረሱበት በአንድ ዓመት ያሉ የዕለታት ብዛት አንድ ዕለት ከሩብ ሊደርስ ትንሽ ሽርፍራፊ በቀረው የጊዜ ቆይታ ያነሰ መጠን ነው። አንድ ልብ መባል ያለበት ነገር ግን አለ። ይኸውም ፫፻፷፬ ለ፯ አለቀሪ የሚካፈል መሆኑ። ያ ማለት ፣ እያንዳንዱ ቀን በየዓመቱ በተመሳሳይ ዕለት ይውላል ማለት ነው ፣ ወይም አያስገርም ማለት ነው። ችግሩ ቀመሩ በየተወሰነ ዓመታት ማስተካከያ ካልተደረገበት ፣ ወቅቶችን ባግባቡ ለመወሰን አስቸጋሪ እየሆነ የሚሄድ መሆኑ ነው። በ፫ ዓመታት ውስጥ ፣ በጋው ጸደይ ላይ ያርፋል ፣ ያ ደግሞ የዘመን ቀመር አግልግሎቱ የተፋለሰ እንዲሆን ያደርገዋል ፣ የወቅቶችን መፈራረቅ ባግባቡ መተንበይ የማያስችል ያደርገዋል። ይኸ ደግሞ የዘመን ቀመር ሊሰጠው የሚገባ አንዱ እና ዋናው አገልግሎቱ ነው።

ሠንጠረዥ 1: የፀሐይ ተፈጥሮ እንደ መጽሐፈ ሄኖክ

ምዕራፍ ፳፩: የፀሐይ ተፈጥሮ											
ቁ.፩	ፀሐይ ብርሃን ነው።										
ቁ.፲	ዙሪያውም እንደ ሰማይ ዙሪያ ነው። የሚያበራና የሚያቃጥል አሳት ነው።										
ቁ.፶፯	ብርሃኑም ከጨረቃ ይልቅ ሰባት እጅ ያበራል።										

ሠንጠረዥ 2: የፀሐይ መስኮቶች ፣ የወራት እና የዕለታት ርዝመት ከመጽሐፈ ሄኖክ

የፀሐይ መስኮቶች	፩	፪	፫	፬	፭	፮	፯	፰	፱	፳	፳፱
ወርህ	፲	፱	፲፩	፰	፲፪	፯	፩	፮	፪	፭	፱
ዕለታት	፴	፴፩	፴	፴፩	፴፩	፴	፴	፴፩	፴	፴	፴
ቀን	፯	፮	፰	፯	፱	8	፲	፱	፲፩	፲	፲፪
ሌሊት	፲፩	፲፪	፲	፲፩	፱	፲	፰	፱	፯	፰	፯

¹ (መ.ሄ. ፱፡፩ የአዳም ልጅ ፣ የሴት ልጅ ፣ የሄኖስ ልጅ ፣ የቃይናን ልጅ ፣ የመላልኤል ልጅ ፣ የያሬድ ልጅ ሄኖክ) ፣ የማቱሳላ አባትና የኖህ ቅድመ አያት

4.2. ጨረቃ

በምድር ዙሪያ በምታደርገው ጉዞ ፣ ከምድርና ከፀሐይ ጋር እንደሚኖራት የአቀማመጥ ዝምድና ፣ ምድር ላለ ተመልካች ፣ ማጭድ መስለ “ትውለዳለች” ፣ በ፲፬ ቀን አካባቢ ሙሉ ትሆናለች ፣ ከሙሉነቷ በኋላም በሚቀጥሉት ፲፬ ቀናት ውስጥ በመጉደል ወደ ተቃራኒው አቅጣጫ የማጭድ ቅርጽ ትይዛለች። በመጨረሻም ፣ አንድ ሙሉ ዙር ስትሞላ ካይናችን ትሰወርና እንደገና ማጭድ መስለ ዑደቷን ትቀጥላለች ፣ ሥዕላዊ መግለጫ 1።

ሄኖክ ፣ ጨረቃ ከበቡ እንደ ሰማይ ነው ሲል ፣ ጨረቃ ከምድር ያለው ርቀት ሰማይ ከምድር ያለውን ርቀት ያህል ነው ለማለት ይመስላል። ያ ማለት ጨረቃ በሰማይ ላይ የተለጠፈች ናት ማለት ይሆናል። ብርሃንም በመጠን ይሰጠዋል ሲል ፣ ጨረቃ የራሷ ብርሃን እንደሌላት ይጠቁማል። ይኸ ከዘመናዊ ዕይታ ጋር ኅብር አለው። ጨረቃ ብርሃኗን ከፀሐይ እንደምታገኝ ይታወቃል። እንደዚሁም የጨረቃን የብርሃን መጠን ከፀሐይ ሰባተኛ እጅ ነው ይላል። የጨረቃን የሰለዳ አምላልም እንዲሁ ይገልጻል ፣ ሠንጠረዥ 3።

ሠንጠረዥ 3: የጨረቃ ባሕርይት እንደ መጽሐፈ ሄኖክ

ምዕራፍ ፳፫
ቁ.፪ ከበቡም እንደ ሰማይ ከበብ ነው።
ቁ.፫ ብርሃንም በመጠን ይሰጠዋል።
ቁ.፬ በወሩም ሁሉ መውጫና መግቢያው ይለወጣል። ቀኑም እንደ ፀሐይ ቀን ነው።
ቁ.፭ የብርሃኑ ሁኔታም በተስተካከለም ጊዜ የብርሃኑ መጠን ከፀሐይ ብርሃን ሰባተኛ እጅ ይሆናል።
ቁ.፮ እንደዚሁም ይወጣል ፣ ማጭድነቱ በሠላሳኛው ቀን ወደ ምሥራቅ ሆኖ ይወጣል።
ቁ.፯ በቀን ዐሥራ አራተኛ እጅ እየተሳለባት በዐሥራ አራት ቀናት የጨረቃ ውስጥ ሙሉ ትሆናለች ፣ በሚቀጥሉት ፲፬ ቀናት በቀን ከዐሥራ ከፍሎች አራቱ አንድ አንድ እጅ እያጠፋች ጠፍ ጨረቃ ትሆናለች ።

ሥዕላዊ መግለጫ 1: የጨረቃ ገጽታዊ ዑደት

4.3. ወቅቶች እና የጨረቃና የፀሐይ ዓመታት ልዩነት

በሄኖክ መጽሐፍ መሠረት ፣ ዓመቱ ወደ አራት ክፍሎች ይከፈላል። አንዱ ክፍል ሦስት ወራትን ወይም ፳፩ ዕለታትን ይይዛል። የጨረቃ ዓመት ጨረቃ ዐሥራ ሁለት ወርታዊ ዑደቷን የምታጠናቅቅበት ጊዜ ሲሆን ፣ ፫፻፶፬ ዕለታት ያህል ነው ይላል። ያም ማለት ፣ በሄኖክ ከተደረሰው የፀሐይ ዓመት ጋር የዐሥር ዕለታት ልዩነት ይኖራቸዋል ማለት ነው።

ምዕራፍ ፳፫
ቁ. ፳ የሦስቱ ዓመት ቀን ሺህ ዘጠና ሁለት ነው።
ለጨረቃም ለብቻው ይደርሰዋል ፣ የሦስቱም ዓመት ቀኑ ሺህ ስድሳ ሁለት ነው። የጨረቃ ዓመት ፫፻፶፬-፲ = ፫፻፶፬ ዕለታት በጨረቃ ዓመት ነው ማለት ነው (በሦስት ዓመታት ፩ ወርሳ ያህል ቁ.፳፯ ልዩነት በጨረቃና በፀሐይ ዓመታት መካከል ልዩነት አለ።

ምዕራፍ ፳፰	
፬ ወቅቶች	እያንዳንዳቸው ዘጠና አንድ ዕለታትን ይይዛሉ።

5. አቡሻኸር

አቡሻኸር የተለያዩ የዘመን ቀመሮችን ያጠና ዘመን ቀማሪ የቁጥር እና የሥነመለኮት ሊቅ ነበር። ሙሉ ስሙ አቡሻኸር ወልደ አቤል ሔሬም ሲሆን የሐንስ ፍቁርም ይሉታል።

በ፲፱፻፷፪ በታተመው የአቡሻኸር መጽሐፍ ላይ የአቡሻኸርን ቁጥርና ሐሳብ የመረመሩ (የተነተኑ) ፱ ሊቃውንትን ይዘረዝራል። እነዚህም ፣ ሰዲድ ወልደ በጥሪቅ ፣ ማኅበብ መንበጋዊ ፣ ሰዲዳውያን አይሁድ ፣ የሐንስ አፈወርቅ ፣ ቁርሎስ ፣ ኢፒፋንዮስ ፣ የሐንስ ዘደማስቆ ፣ ማርቆስ ወልደ ቀምበር እና ጊዮርጊስ ወልደ አሚድ ናቸው።

አቡሻኸር መጽሐፉን የጻፈው እንደ ኢትዮጵያውያን አቆጣጠር በ፲፩፻፵፱ ነው ይላሉ። አንዳንዶች እስከ ፲፩፻፺፫ ድረስ ከፍ ያደርጉታል። መጽሐፉን ፣ የሀገራችን ሊቃውንት መርምረውታል ፣ ሐተታ ጨምረውታል ፣ አስተምረውታል። በዚህ ሂደትም ከሀገራችን የቁጥር መጻሕፍት ይመደባል።

5.1. የጊዜ አሃዳት

በአቡሻኸር መጽሐፍ ውስጥ የዕለት ሽርፍራሬ የሚለካባቸው መደብ ስድሳ የሆኑ የጊዜ መለኪያዎች ተበይነው ይገኛሉ። መጠን ጊዜዎቹን በሠንጠረዥ 4 ላይ ተቀምጠዋል። መደብ ስድሳ የሆነ የአቆጣጠር ዘይቤ በቀደምት ባቢሎናውያን ጥቅም ላይ የዋለ የቁጥር ሥርዓት እንደሆኑ አጥኝዎች ይጠቁማሉ። መደብ ስድሳ የሰዓት አለካክ በዐረቦች አሁንም ጥቅም ላይ ይውላል። በምዕራቡ የዓለማችን ክፍል በ፲፫ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበረ ሮገር ቤኮን የተባለ የሥነፈለክ አጥኝ ሙሉ ጨረቃ የምትወጣበትን ጊዜ ፣ በሰዓት በሰከንድ ፣ በሣልሲት እና በራብዒት አስቀምጦ ነበር። ምናልባት የቁጥር ሥርዓቱን ከዐረቦች ያገኘው ሲሆን ይችላል። በአቡሻኸር ጥቅም ላይ የዋለው ትንሹ የጊዜ መለኪያ ሳድሲት ይባላል። በዘመናችን መለኪያ ሲቀመጥ የ፩ ሰከንድ ፶፬፻፻ ኛ ሽራፊ ነው ፣ ወይም ከ፪ ማይክሮ ሰከንድ ያነሰ የጊዜ ሽራፊን የሚለካ ነው። የቁጥር ሥርዓቱ ፣ ሳብኢት ፣ ሥሙንቲት ፣ ተሰዓቲት እያለ ቢቀጥል ፣ እጅግ ትንሽ የሚባሉ ጊዜ ቆይታዎችን መለካት ያስችላል። እነዚህን የጊዜ ሽርፍራሬዎች ከተፈጥሯዊ ዑደቶች ጋር እንደሚከተለው ይማዘናሉ።

- ፲፮ ራብዒት የዐይን ቅጽበት ያህል ቆይታ ነው።
- ፲ ሣልሲት የአንድ ጎልማሳ ሰው አፍታ ነው። ይኸም በአማካኝ በሁለት የዐይን ቅጽበቶች መካከል ያለውን ቆይታ ያህል ነው።
- የአንድ ጎልማሳ በልብ ትርታዎች መካከል ያለው ቆይታ ከ፫ እስከ ፬ ካልዒት ይሆናል።
- የአንድ ጎልማሳ የልብ ትርታ ቆይታ ከ፩ ተግማሽ እስከ ፪ ተግማሽ ሣልሲት ያህል ነው።

ሠንጠረዥ 4: የጊዜ አሃዳት

አሃድ	መጠን	በዘመናዊ መለኪያ
ሳድ ፣ ሳድሲት		፩/፶፬፻፻ ሰከንድ = 1.85 ማይክሮ ሰከንድ
ሐም ፣ ሐምሲት	፳ ሳድሲት	፩/፺፻ ሰከንድ
ራብ ፣ ራብዒት	፳ ሃምሲት	፩/፩፻፶ ሰከንድ
ሣል ፣ ሣልሲት	፳ ራብዒት	፬/፲ ሰከንድ
ካል ፣ ካልዒት	፳ ሣልሲት	፳፬ ሰከንዶች
ኬክ ፣ ኬክሮስ	፳ ካልዒት	፳፬ ደቂቃ
ዕ ፣ ዕለት	፳ ኬክሮስ ፩ ሙሉ የመሬት ሹረት በዛቢያ ላይ ፣ ፳፬ ሰዓት (፩ዱ ሰዓት ፶፱ ካልዒት ወይም ፳ ደቂቃዎች ነው።)	በዘመናዊ አለካክ ከ፳፬ ሰዓት ወደ ፳፩ ሰከንዶች አካባቢ ያንሳል ።

5.2. የፀሐይ ወር እና ዓመት

በምድር ሉል ህንጻት ላይ የኬክሮስ እና የኬንትሮስ የሀሳብ መስመሮችን እንደሚተለሙ ፣ በሰማይም ላይ እንዲሁ ይደረጋል። ይኸ ሰፊ ትንተና

የሚፈልግ ነው አሁን ጠልቀን አንመለከተውም። በተለምዶ የሰማይ ኬክሮስ ወደ ፲፪ ይከፋፈላል። የእኒህን ክፍፍሎች ስያሜ በ ሠንጠረዥ 5 እንደተመለከተው ነው። እያንዳንዱ ክፍል የሠላሳ ማዓርጋት ሠማያዊ ቦታን ያካልላል ፣ ሠንጠረዥ 6። ለያንዳንዳቸውም ምልክት የሚሆኑ ከከቦች አሉባቸው።

በሰንጠረዥ የተቀመጡትን ፣ የዓመቱን ዕለታት እና ኬክሮሶች ብንደምራቸው ፲፱፻፳፭ ዕለታት ከ፲፮ ኬክሮስ ይሆናሉ። ይኸ ቁጥር ተቃራኒ ቁጥር ይመስላል ፣ ምክንያቱም በሌላ ቦታ አቡቫኸር እስከ ሣልሲት ድረስ ያስቀምጥዋል። ይኸውም ፣ ፲፱፻፳፭ ከ፲፮ክ፻፳፭ ሣልሲት ነው።

እንደ ኢትዮጵያውያን የዘመን ቀመር ፣ ዓመቱ ፲፪ ባለ ፴ ዕለታት የፀሐይ ወርቅን ይይዛል ፣ ይኸም ተደምሮ ፲፱፻፳፭ ይሆናል። ቀሪዎቹ ዕለታት እና ሽርፍራዎች ፣ ጳውሎስ የምትባለውን ፲፫ኛውን “ወር” ያስገኛሉ። ጳውሎስ በጸርእ ቋንቋ ቀሪ ዕለታት ማለት ነው። ጳውሎስን ለሦስት ተከታታይ ዓመታት ፮ ዕለታት ይኖራታል። ፲፮ቱ ኬክሮስ በየዓመቱ ተደምሮ በ፬ ዓመት አንዴ ፮ ዕለታት ይኖራታል። ፮ ካልዲት ከ፭ ሣልሲት በ፯ ዓመት አንዴ ጳውሎስን ሰባት ያደርጋታል። ይኸ ማስተካከያ በሀገራችን የዘመን ቆጠራ ውስጥ በውን ስለመጣቷ ርግጠኛ አይደለም።

በ፲፪ ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ፣ አቡቫኸር መጽሐፉን ከመጻፉ ከ፪፻ ዓመት ቀድሞ በምር ኪዳን የሚመሩ የፋርስ የቁጥር ሰዎች ለ፲፰ ዓመት የፀሐይን እንቅስቃሴ በማጥናት ወደ ልክ የቀረበ የፀሐይን የዓመት መንገድ ለከተው ነበር ይባላል። በዚህም ላይ አሁን የፋርስ ሰዎች የሚጠቀሙትን የዘመን መቆጠሪያ ቀምረዋል። ምር ሃያም እና ግብረአበሮቹ ያቀረቡት ፻፸፪ ፲፱፻ ወ፲፫ ዕለታት ፳፻፲፭ ዓመታት እንደሚሆኑ ነበር። ይኸ ማለት የፀሐይ ዓመታዊ መንገድ ፲፱፻፳፭ ከ፲፮ክ፻፳፭ ሣልሲት በ፲፮ክ፻፳፭ ዓመታት እንደሚነግሩን የፀሐይ ዓመታዊ መንገድ በየዓመቱ በትንሽ በትንሽ ይለወጣል። ለውጡ ግን እጅግ ትንሽ በመሆኑ በዘመን ቀመሩ ላይ ትግር የሚያመጣው በብዙ ሺህ ዓመታት ውስጥ ነው።

ሠንጠረዥ 5: የከባቢት የመታያ ጊዜ

ስያሜ	የመታያ ጊዜ
ሀመል	ከመጋቢት ፲፬ -ሚያዝያ ፲፭
ሰውር	ሚያዝያ ፲፮ ቀን በአዜብ በኩል ይወጣል
ገውዝ	ግንቦት ፲፬ ቀን ይወጣል
ሸርጣን	ሰኔ ፳፩ ቀን ከሦስት ከባቢት ጋር በምሥራቅ የሚወጣ ፣ ሰማይን ከሁለት ይከፍላል።
አሲድ	ሀምሌ ፲፮ ቀን በመስቀል በኩል የሚወጣ
ሰንበላ	መስከረም ፯ ቀን ከሁለት ከባቢት ጋር ከፀሐይ መግቢያ ከሌሊቱ ፯ ሰዓት የሚወጣ
ሚዛን	ጥቅምት ፯ ቀን በመንፈቅ ሌሊት በዓዜብ በኩል ይወጣል
ዓቅራብ	ኅዳር ፰ ከ ፰ ከባቢት ጋር በመንፈቅ ሌሊት ይወጣል
ቀውስ	ከ፰ ከባቢት ጋር በታኅሣሥ ፲፬ ቀን በእርባተ ፀሐይ ይወጣል።
ጆዲ	በሐምሌ ወር በምሥራቅ በኩል በመንፈቅ ሌሊት ይወጣል።
ደለዊ	በጥር ፲፪ በደቡብ በኩል ይወጣል።
ሑት	የካቲት ፲፪ በምሥራቅ በኩል ይወጣል።

ሠንጠረዥ 6: የከባቢት ማዓርጋት

ስያሜ	ማዓርጋት	ዕ	ኬ
ሀመል	አልቦ - ፴	፴	፵፫
ሰውር	፴-፳	፴፩	፲፪
ገውዝ	፳-፯	፴፩	፴
ሸርጣን	፯-፩፻፳	፴፩	፳፯
አሲድ	፩፻፳-፩፻፶	፴፩	፲
ሰንበላ	፩፻፶-፩፻፹	፴	፵፪
ሚዛን	፩፻፹-፪፻፲	፴	፲

ዓቅራብ	፪፻፲-፪፻፵	፳፱	፵
ቀውስ	፪፻፵-፪፻፸፭	፳፱	፳፰
ጆዲ	፪፻፸፭-፲፻፱	፳፱	፳፫
ደለዊ	፲፻፱-፲፻፵፱	፳፱	፵፩
ሑት	፲፻፵፱-፲፻፷፰	፴	፲

5.3. የጨረቃ ዕለት ፣ ወር እና ዓመት

አቡቫኸር እንደሚለን ፣ የጨረቃ የዕለት መንገድ በፀሐይ ቢሠፈር ፵፱ኬክ ፫ካል ሣሣል ፲፯ራብ ፲፰-ካም ፵፯ሳድ ይሆናል። ህፃኑ (ከአንድ የፀሐይ ዕለት የምትገድለው ፣ ወይም ከ፰ ኬክ የምታንሰው) ፶፯ካል፣፵ሣል፣፵፫ራብ-ብ፵፩-ካም፣፵፫ሳድ ነው። የጨረቃ የ፲፭ ዕለት መንገድ በፀሐይ ቢሠፈር ፣ ፲፬፬፣፵፮ኬክ፣፵፮ካል፣፵፮ሣል ፬ራብ፣፵፫-ካም ይሆናል። ፲፭ዕለታት ለመሙላት ህፃኑ ፲፬ኬክ፣፵፮ካል ፶፯ሣል፣፵፮ራብ፣፵፫-ካም ይሆናል። የጨረቃ አንድ ወር መንገድ በፀሐይ መንገድ ቢሠፈር 29ዕ ፴፩ኬክ፣፵፮ካል፣፵፮ሣል፣፵፮ራብ፣፵፫-ካም ይሆናል። ሠላሳ ዕለታት ለመሙላት ህፃኑ ፳፰ኬክ፣፵፮ካል፣፵፮ሣል፣፵፮ራብ፣፵፫-ካም ነው። የአንድ ዓመት የጨረቃ መንገድ በፀሐይ መንገድ ቢሠፈር ፲፻፶፬ ከ፳፰ኬክ፣፵፮ካል፣፵፮ሣል፣፵፮ራብ፣፵፫-ካም ነው። ከፀሐይ ዓመት ጋር ያለው ልዩነት ፣ ፲ዕ ከ፴፮ኬክ፣፵፮ካል፣፵፮ሣል፣፵፮ራብ፣፵፫-ካም ነው።

የዘመናችን የቁጥር ሰዎች የለኩት አማካይ “የመገናኛ” የጨረቃ የወር መንገድ የሚወስደው ጊዜ ለንጽጽር እንዲሆን በሠንጠረዥ 7 ግርጌ ላይ ተቀምጧል። ልዩነቱ ፩ሣል ፱ራብ ፲ሳድ አካባቢ ነው። የጨረቃ የመገናኛ ወር ማለት ጨረቃ ዙሪያን ጨርሳ በተመሳሳይ የሰሌዳ ብርሃን ላይ የምትገኝበት ነው።

ሠንጠረዥ 7 የጨረቃ ዕለት ርዝመት እንደ አቡቫኸር

የጨረቃ	ዕ	ኬክ	ካል	ሣል	ራብ	ካም	ሳድ
1 ዕለት በፀሐይ		፶፱	፫	፵	፲፮	፲፰	፰
15 ዕለታት በፀሐይ	፲፬	፭	፭	፬	፬	፵፪	
ወር በፀሐይ	፳፱	፴፩	፶	፰	፱	፳፬	

ዘመናዊ ልኬት	፳፱	፴፩	፶	፯		፲፬	፩
----------	----	----	---	---	--	----	---

5.4. ዐውዳት

“ዐውድ ማለት ፣ ዙሪያ ፣ ክብብ ፣ (ዞር ገጠም) ማለት ነው። ዐደት ወይም ዕዋዴ ደግሞ መዞር ፣ አዲድ ፣ ዙሪያ ማለት ይሆናል ፣ ክብብ ላለው ሁሉ ይነገራል።” ኪዳን ወልድ ክ። በሰማይ እና በምድር ፣ እየተደጋጋሙ የሚሆኑ ነገሮች እንዳሉ እናያለን። ወቅቶች ይፈራረሳሉ። አንዱ ወቅት ጊዜውን ጠብቆ ተመልሶ ይመጣል። ፀሐይ ትወጣለች ትገባለች ፣ የመውጫ ቦታዋንም ከሰማይን ወደ ደቡብ መልሳ ወደ ሰማይን እንደገናም ወደ ደቡብ ትቀያይራለች። ጨረቃም በየወሩ ፣ ህላል ሆና ትወጣና ፣ ጠፍ ጨረቃ እስከምትሆን ድረስ ከሰሌዳዋ ብርሃን እየተጨመረና እና እየተቀነሰ ትቆያለች። መልሳም ጠፍ ትሆና እንደገና በማጭድ ቅርጽ ሆና ትወጣና ሰሌዳዋን መሙላት ትጀምራለች። እኒህ ሁሉ ዞር ገጠም ክስተቶች ናቸው። ዐውዳዊ ሁኔታዎች ናቸው። የዘመን ቆጠራ ተግባራዊ ጥቅሙ ፣ ተደጋጋሚ የሆኑ ፣ ዞር ገጠም የሆኑ ክስተቶችን ለመከታተል የሚያስችል የሰሌዳ መንገድ ማስቆመት ነው። የሀገራችን ሊቃውንት ከላይ የዘረዘርናቸውንና ፣ ሌሎችንም ለዘመን ሰሌዳ የሚበጁ ዐውዳትን በይነዋል። ሠንጠረዥ 8ን ተመልከት።

የጨረቃ ገጽታዎች ከ ፪፻፴፭ የጨረቃ ወራት በኋላ በተመሳሳይ ዕለት ይውላሉ። በሠንጠረዥ 7 የተቀመጠውን የጨረቃ የአንድ ወር መንገድ የጊዜ ርዝመት ብንጠቀም ፳፱፻፴፱ ዕለታት ከ፵፩ኬክ፣፵፮ካል፣፵፮ሣል፣፵፮ራብ ይሆናል። ዕለታቱ የ፳፭ ርዥም (፴ ዕለታት ያላቸው) እና የ፲ አጭር (፳፱ ቀናት ያላቸው) ወራትን ይሆናሉ። ፪፻፴፭ የጨረቃ ወራት ፣ ፲፪ ዓመታት ባለ ፲፪ የጨረቃ ወራት ፯ ዓመታት ፲፫ የጨረቃ ወራት ይወጣቸዋል። ለባቢሎን እና ለዕብራውያን ፣ ፣ ፮ ፣ ፰ ፣ ፲፬ ፣ ፲፬ ፣ ፲፮ እና ፲፱ ነኛ ዓመታት ባለ ፲፫ የጨረቃ ወራት ዓመታት ይሆናሉ። ባቢሎንውያን ይኸን የ፲፱ ዓመት ዐደት ከ፳፫ ቅልክ ጀምሮ ይጠቀሙ ነበር። ዐውድ ዓመት በፀሐይ ደግሞ ፲፱፻፳፭ ዕለታት ከ ፲፮ኬክ፣፵፮ካል፣፵፮ሣል ብለን ብንቆጥር ፪፻፴፭ቱ የጨረቃ ወራት ፲፰ ዓመታት

የሚታይበት ቦታ ይለያይ እንጂ ፣ ከ፲፱ ዓመት ባነሰ ጊዜ ሊከሰት ይችላል። በአርግጥ ይኸ ምልክታ ለአንድ ለተወሰነ ቦታ ሊሆን ይችላል። እንደዚያም ቢሆን እንኳን የፀሐይ ግርዶሽ ከተወሰኑ ደቂቃዎች በላይ ቆይታ የለውም።

5.6. የፀሐይ ፣ የጨረቃ ፣ የደመናትና የከዋክብት ርቀት

በጨረቃና የፀሐይ ርቀት ላይ የአቡ-ቫኸር ሐታታ በመጽሐፈ ሄኖክ ላይ ከምናገኘው ይለያል። ከላይ እንደተመለከትነው ፣ መጽሐፈ ሄኖክ የፀሐይ እና የጨረቃ ዙሪያ እንደ ሰማይ ዙሪያ ነው ሲል እነዚህ ሁለት ሰማያዊ አካላት በሰማይ ላይ የተለጠፉ ፣ ከምድር ያላቸው ርቀትም ልክ ሰማይ ከምድር እንደሚገርቀው ነው የሚል ይመስላል። በአቡ-ቫኸር ግን እንደሚከተለው የተቀመጠ የተለየ ሀሳብ እናገኛለን። “ከምድር እስከ ፀሐይ በመልአኩ ከንድ ፲፱ ከንድ ነው። የመልአኩ አንድ ከንድ በሰው ፻፵፬ ከንድ ነው። ፀሐይን ከ፳፻ ከንድ በላይ ከ፳፻ ከንድ በታች አስቀምጧታል።... ጨረቃን ፪፻፶ ከንድ ላይ አሥፍሯታል። ደመናትንም እንደ አቅማቸው በ፴ ከንድ አሥፍሯቸዋል።” በተጨማሪም ፣ የገነትን መገኛ ፣ የሌሎች ከዋክብትንም እንዲሁ ይገልጻል። ፬ቱ መገባባተ አዝማኝ ከዋክብት የሚላቸውን ለሰማይ ከሰጠው ከፍታ እጅግ በላይ ከፍታ ላይ ያስቀምጣቸዋል። ይኸ በመጀመሪያው የአቡ-ቫኸር ድርሰት ላይ በኋላ የተጨመረ ይሁን ወይም አቡ-ቫኸር ራሱ የጨምረው እርግጠኛ አይደለም። ነገር ግን ወደ ዘመናዊ መለኪያ ስንቅይረው፣ አንድ የጎልማሳ ሰው ከንድ ግማሽ ሜትር ያህል ይሆናል። ያ ማለት ፀሐይ ፲፱፻፳፻ ሜትር ላይ ትገኛለች ፣ ጨረቃ ፪፻፶፻ ሜትር ላይ ፣ ደመናት ፳፬፻፳ ሜትር ላይ ፣ ሰማይ ደግሞ ፯፻፳፻ ሜትር ላይ ይገኛሉ እንደ ማለት ነው። በአቡ-ቫኸር መጽሐፍ ውስጥ ተመዝግቦ የሚገኙት የፀሐይ እና የጨረቃ ርቀቶች ከዘመናዊ የሥነፈላክ ልኪቶች በእጅግ ያነሱ ናቸው። ደመናት በተለያየ ከፍታ የሚገኙ ሲሆን ፣ ከፍ ያሉት ደመናት እስከ ፪ ሜትር ከባሕር ጠለል በላይ ሊገኙ ይችላሉ።

6. የዘመናዊ ሥነፈላክ መንደርደሪያዎች

«የከዋክብቶችን ቁጥራቸውን ፣ ርቀታቸውን መጠናቸውንስ ግን

ያውቃል? ስለ ርቀታቸው ትንንሽ ይመስሉናል።» ሐተታ ዘዘርዓ ያዕቆብ።

አስቀድሜ እንደገለጽኩት ፣ የሰው ልጅ ፀሐይና ጨረቃን ለጊዜ መለኪያ ፣ ለዘመን መወሰኛ በመጠቀም አላቆምም። ርቀታቸውን ፣ ምንነታቸውን ፣ ከእነሱም አልፎ ሌሎች አፍላካትን እና ከዋክብትን ለመረዳት ሰፊ ጥናት እና ምርምር የሚያደርግ የሥነፈላክ እና የወውደ ከዋክብት የምርምር መስክ ዘርግታል።

በጊዜ ደብዘዝ በጥቂቶች እጅ ይገኝ የነበረ በመሆኑ ነው እንጂ ፣ ብዙዎቻችን እንደምናስበው ከዛሬ ሁለት ሺህ እና ሦስት ሺህ ዓመታት በፊት የነበረው የሰው ልጆች የሥነ ፈላክ እውቀት መኖሩ አልነበረም። ከዘመናዊ ሳይንስ አስቀድሞ የሰው ልጆች የወቅቶችን መፈራረቅ ፣ ጨረቃ ወርቃዊ ዑደቷን ለማጠናቀቅ የሚወስድባትን ጊዜ ፣ የዕለቱ የጨለማና የቀን ውድር ፣ የፀሐይን ዓመታዊ ዑደት እና የመሳሰሉትን ከመመርመርና ከመቀመር ባሻገር ፣ የምድርን ድቡልቡልነት እና በራሷ ዘቢያ ላይ መሸር ፣ መጠናኘት ጭምር አስልተዋል። የጨረቃን መጠን ፣ ጨረቃ ከምድር ያላትን ርቀት ፣ ፀሐይ ከምድር ያላትን ርቀት ፣ የፀሐይን ከምድር በብዙ አጥፍ መግዘፍ እንዲሁም የምድርን በፀሐይ ዙሪያ መዞር ፣ የፀሐይ እና የጨረቃ ግርዶሽ ምክንያት አትተዋል። ሐተታቸው ግን ከጥቂቶችን ለጥቂቶች የሚተላለፍ ስለነበረ ፣ ለብዙኃኑ የሚደርስ እውቀት አልነበረም። በተጨማሪም ፣ የስልጣኔ መደብዘዝና መውደቅ ሲያጋጥም ፣ ቀድሞ ተደርሰው የነበሩ መጓጉፍት ውድመት ስለሚያጋጥማቸው ፣ ሰፊ ተደራሲ ሊኖራቸው አልቻለም ነበር።

በሚቀጥሉት ንዑስ ምዕራፎች ፣ ለዘመናዊ ሥነፈላክ መሠረት ጣይ የሆኑትን ቀደምት የሥነፈላክ ምርምሮች እና የዘመናዊ ሥነፈላክ መነሻዎችን በጥቂቱ እንመለከታለን።

6.1. የምድር ሥነሥፍራ

በዕይታችን አድማስ ስር የሚያርፈው ክፍለ ምድር ፣ ወጣ ገባ የበዛበት ቢሆንም ጠፍጣፋ ይመስላል። ይኸንጉ የዕይታ አድማስ የሚመስከረውን

እውነት ብለው በመቀበል ምድር ጠፍጣፋ ናት ካሉ በኋላ ፣ ምን ዐይነት ቅርጽ ያለው ጠፍጣፋ? ለሚለው አንዳንዶች አራት ማዕዘን ናት ሲሉ ሌሎች ፣ ቀና ባልን ጊዜ በሰማያት የምናየው የጨረቃ እንዲሁም የፀሐይ ቅርጽ ከብ ስለሆነ ጠፍጣፋ ከብ ናት ብለው የሚከራከሩ ነበሩ ፣ አሁንም ድረስ የጠፍጣፋ ምድር ማኅበረሰብ (flat earth society) በማለት ራሳቸውን የሚጠሩ ምድር ጠፍጣፋ ለመሆኗ ማስረጃ ይሆናሉ ያሏቸውን ሀሳቦች በማቅረብ ይሟገታሉ። ከቀደምት ፈላስፎች ምድርን የተለያየ ቅርጽ እንዳላት የሚከራከሩም እንዲሁ ነበሩ። ምድር በምን ላይ ቆመች የሚለው ጥያቄም የተለያየ ሃይማኖታዊ እና ፍልስፍናዊ ግምቶች ሲሰጡበት የኖረ ጥያቄ ነው።

ጥንታዊ ባቢሎኖች ፣ ምድር በአራቱ አቅጣጫዎ በአራት ዝናኖች ላይ ተጭናለች ፣ አራቱ ዝናኖች በትልቅ ጫሊ ላይ ቆመዋል ጫሊዎ ደግሞ ይዘቱ ገደብ የለሽ በሆነ ባሕር ላይ ተንጎላላች የሚል አስተሳሰብ ነበራቸው። ሌሎችም ከዚህ ብዙ ያልራቀ ሀሳብ ያላቸው መላምቶች አሉ።

ምድር በምን ላይ እንደቆመች ፣ በሀገራችን ትምህርት ርግጥ አንድ ወጥ የሆነ ድምዳሜ ያለ አይመስለኝም ፣ አንዳንድ ምንጮች በእሳት ላይ ቆማለች ሲሉ ፣ አንዳንዶች በውኃ ላይ ፣ ሌሎች ደግሞ ምንም ላይ አይደለችም ይላሉ።

አክሲማሮስ የተሰኘው መጽሐፍም “በመጀመሪያ ምድር ከውኃ ተሳብቃ ነበረች ፣ ከውኃ ውስጥ ፣ ቅቤ ከአሬራ ፣ አይብም ከአዳት እንደሚለይ ሁሉ እግዚአብሔር ሰብሰቦ በውኃ ላይ እንደመርከብ አጽንቷታል ፣ ከውኃው በታች ፣ አየር ካየሩ በታች እሳት ፣ ከሁሉም በታች ግን ጨለማ በጥልቁ ላይ ሁሉ አለ።” በማለት ያትታል።

ባህረ ሀሳብ በአለቃ ያፌድ ፈንቴ የሥነ ፍጥረት ክፍል ላይ ፣ በመዝሙረ ዳዊት (መዝ ፳፫፣፪) “ዘአጽንአ ለምድር ዲቦ ማይ” የሚለውን እና በመጽሐፈ ኢዮብ (ኢዮ ፳፯ ፣ ፯) “ወሰቀላ ለምድር ዲቦ ወኢምንት ዕራቃ ” የሚለውን ለማስማማት በሚመስል መልኩ “ነገር ግን [ከምድር

በታች ያለችው ውኃ] ከምድር ጋር ተራርቃለች” በማለት በመዝሙረ ዳዊት የተገለጸው ውኃ ከምድር በታች ያለ እንጂ ምድር ያረፈችበት አለመሆኑና ምድርም ያለምንም ድጋፍ (በታችኛውና በላይኛው ውኃ መካከል) በጎሞ ውስጥ እንዳለች ተገልጿል።

የምድርንም ቅርጽ በተመለከተ እንዲሁ በሀገራችን ፣ በባላገሩ ቀርቶ በሊቃውንት መካከል ወጥ የሆነ ሀሳብ ያለ አይመስለኝም። መጽሐፈ አክሲማሮስ በግልጽ ባያስቀምጠውም የጠፍጣፋ ምድር ሀሳብን የሚያቀነቅን ይመስላል። አንዳንድ ምንጮች ፣ በጣና ገዳም በሚገኝ መጽሐፈ ማስያስ (በ፲፫ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ማስያስ በሚባሉ ገዳማዊ መነኩሴ የተጻፈ) ምድር ጋንን ትመስላለች የሚል ጽሑፍ አለ ይላሉ። እኔ መጽሐፉን የማግኘት ዕድሉ አላጋጠመኝም።

ከሃይማኖታዊ እና ከዘፈቀደ መላ ምት ባለፈ ብዙ ፈላስፎች በምድር ቅርጽ እና አቀማመጥ ላይ ብዙ ሐተታዎችን አድርገዋል። ከቀደምት ፈላስፎች አንዳንድ ምንጮች የምድርን ድቡልቡልነት የተናገረ የመጀመሪያው ሰው ፓይታጎራስ ነው ይላሉ። የተረጋገጠ ማስረጃ ግን የለም። ሆኖም የፓይታጎራስ ቤተ ትምህርትና ፍልስፍና ተከታዮች ይህን ሐሳብ ይቀበሉ እንደነበር መረጃችንም ይጠቁማሉ። ለምሳሌ ፕላቶ (አፍላጦን) (፬፻፳፯- ፫፻፵፯ ቅልክ) ምድር ድቡልቡል መሆኗን ያስተምር ነበር። የፕላቶ ተማሪ የነበረው አሪስጣጣሊስ በዚህ ርዕስ ላይ ሰፊ ትንታኔን አድርጓል። የአሪስጣጣሊስ ሐተታ በጽሑፍ ለዘመናችን የደረሰ ነው። ከሱ ቀድሞው የነበሩ ፣ በሱ ጊዜም የነበሩ ክርክሮችን እና መላ ምቶችንም እንዲሁ በማለት ይጠቅሳል “አንዳንዶች ድቡልቡል ነው ይላሉ ፣ አንዳንዶች ጠፍጣፋ ነው ይላሉ አንዳንዶች ከብር ቅርጽ ነው ይላሉ።” አሪስጣጣሊስ የምድርን ድቡልቡልነት አስመልክቶ የራሱን መከራከሪያ እንደሚከተለው መዝግቦት ይገኛል።

- “እስከማዕከሏ ድረስ ያለው የምድር ክፍል ሁሉ ከብደት ስላለው ትንንሽ እና ትልልቅ ክፍለ አካላት የሚያደርጉት መገፋፋት መጠነን አያመጣም እስከ ማእከሉ ድረስ የአካል ከአካል መታመቅና መቀራረብን (መግጠመን) እንጂ። ከብደት ያለው ሁሉ ወደ ማእከል ይወድቃል። የቁልሉ አቅም ከፍ ሲል የተራራቁ ነገሮች ሁሉ ከሁሉም አቅጣጫ ወደ ማእከሉ ይንቀሳቀሳሉ። ከሁሉም አቅጣጫዎች ወደ ማእከሉ እንደዚሁ ዐይነት እንቅስቃሴ ቢሆን ፣ ቁልሉ በሁሉም አቅጣጫ አንድ ዐይነት ይሆናል። በሁሉም አቅጣጫ እኩል መጠን ቢጨመርበት ፣ የሚገኘው ቁልል በሁሉም አቅጣጫ ያለው የማእከል ዳርቻው ርቀት እኩል ይሆናል ፣ ማለትም ፣ ድቡልቡል ይሆናል። ስለዚህ ምድር ድቡልቡልና የሰማይ ማእከል ናት ብሎ መከራከር ይቻላል። የዕይታችን ምስክርነትም ይህን ያጻናልናል።”

²ይህ ከቀደም የባሕረ ሐሳብ መጽሐፍ የተወሰደ ይሁን በአለቃ ያፌድ ፈንቴ የተቀናበረ አላረገጥሁም።

- “በጨረቃ ግርዶሽስ እንዴት የምናየውን ቅርፅ እንመለከታለን? እንደሚታወቀው ፡ ጨረቃ ራሷ በየወሩ የምታሳየው ቀጠ ፣ ማጭድ ፣ ስርጉድ ነው። በግርዶሽ ጊዜ ግን ሁሉም ዳሩ ኩርባ (curved) ነው። ግርዶሹን የሚሠራው የምድር በፀሐይና በጨረቃ መካከል መግባት ስለሆነ ፣ ይህ መስመር [የግርዶሹ ጥላ ዳር] በምድር ገጽ ቅርፅ ምክንያት ነው። ስለሆነም ከበባዊ ነው። ከዚህኛው ዕይታ ፣ ምድር ጠፍጣፋ ክብ ትሁን ወይንም ድቡልቡል ትሁን በውል ማወቅ አይቻልም።”

- “በምድር ላይ ከቦታ ቦታ ስንዘዋወር ፣ በአንዱ ቦታ የምናየውን ከዋክብት በሌላ ቦታ ላይ የምናየው እንችላለን ፣ ይህ የሚሆነው መልካም ምድር ጎባጣ በመሆኑ ነው። እንደገናም የከዋክብት ዕይታችን ይህን ያስረግጣልናል ፣ ምድር ድቡልቡል መሆን ብቻ ሳይሆን ፣ በመጠንም ትልቅ አይደለችም። ከደቡብ ወደ ሰሜን የሚደረግ ትንሽ ጉዞ የአድማስ ለውጥን ያመጣል። አንድ ሰው ከሰሜን ወደ ደቡብ ወይም ከደቡብ ወደሰሜን ሲሄድ የሚታዩት ፣ ከራስ በላይ የሚውሉት ከዋክብት የተለያዩ ናቸው።”

- “አንዳንዶች እንደ ማስረጃም ፀሐይ ስትወጣና ስትጠልቅ ፣ በምድር የተከለለው የፀሐይ ጠርዝ ዞራ ሳይሆን ቀጠ ነው ፣ ምድር ድቡልቡል ብትሆን ኖሮ ዞራ ይሆን ነበር ይላሉ። ፀሐይ ከምድር ስላላት ከፍተኛ ርቀትና መጠነ-ዙሪያ ምክንያት በነዚህ ትናንሽ ክቦች ላይ ሲታይ ቀጠ እንደሚሆን ሊዘነገር ይህ መምሰል (appearance) የምድርን ድቡልቡል መሆን እንዲጠራጠሩ ሊያደርጋቸው አይገባም ነበር።”

የምድር ድቡልቡልነት ለአንዳንድ ቀደምት ሊቃውንት ሊዋጥላቸው ባይችልም ቅሉ ፣ ሥርዓተ ፈለክን ሥራዩ ብለው በሚመረምሩት ዘንድ ዘንድ ግን ሀሳቡ ጽኑ ተቀባይነትን ያገኘ ነበር። ቀደምት ሊቃውንት ፣ ምድር ድቡልቡል መሆኗን ብቻ ሳይሆን ፣ መጠናንም አስልተዋል። አራስጣጣሊስ በሥነፈለክ ሐተታው ፣ ምድር ድቡልቡል ብቻ ሳትሆን በመጠንም ብዙ ትልቅ እንዳልሆነች ፣ የወቅቱ የሥነ ሥፍራ ሊቆች የምድር መጠነ ዙሪያ ከ፳፻ (ከአርባ አልፍ) ስታዲያ እንደማይበልጥ እንዳረጋገጡ ጽፏል።

የሰው ልጅ እንዳሁኑ በሥነ-ብልጻት (ቴክኖሎጂ) ባልተራቀቀበት ጊዜ ኤራቶስቴነስ የተባለ የእስክንድሪያው የሒሳብና የካርታ ሥራ ሊቅ (፪፻፸፯-፻፺፮ ቅልክ) ፣ ከሀገሩ ከእስክንድሪያ ሳይወጣ ፣ ዙሪያ ልኳን አስልቷል። ኤራቶስቴነስ የእስክንድሪያ ቤተ-መጻሕፍት ሠራተኛ ነበር። የኤራቶስቴነስ የስሌት መንገድ እንደሚከተለው ነበር።

በዓመቱ ረዥም ቀን ፣ እኩለቀን ላይ ሰወነት (አሁን አስዋን) በምትባል ከተማ ላይ ፀሐይ አናት ላይ እንደምትሆንም ፣ በዚያን ጊዜ ቋሚ ምሰሶ ጥላ እንደሚያጠለ ከተጓጉች ይሰማል። ከሰወነት በስተ ሰሜን በሚገኘው የእስክንድርያ ከተማ ግን በዚሁ የዓመቱ ወቅት ፣ ቋሚ ምሰሶ ጥላ ያጠላል። ኤራቶስቴነስ ፣ የሥነ-ሥፍራ እውቀቱን በመጠቀም አሌክሳንድሪያ ላይ ፣ ከቋሚው አንጻር ፣ የብርሃን ጨረር ያለውን ዘዌ (angle) ለካ። በዘመናዊ መለኪያ ኤራቶስቴነስ የለካው ዘዌ ዲግሪ ከዐሥራ ሁለት ደቂቃ (ሰዓት መዓርጋት ከ፬ ካልዲት) ነበር። የሒሳብ ሂደቱ እንደሚከተለው ነው። ሰወነት ላይ የፀሐይ ጨረሮች በአናት ላይ ሲሆኑ ፣ በዚሁ ሰዓት እስክንድርያ ላይ አንድ ርዝመት ያለው ምሰሶ ይተካል። በዚሁ ሰዓትም የምሰሶውን የጥላ ርዝመት እንለካ። በፀሐይ ጨረሮች እና በቋሚው ምሰሶ መካከል ያለው ታንገዌ (tangent) የጥላው ርዝመት ለምሰሶው ርዝመት ሲካፈል ነው። ስለዚህ ዘዌው በቀላሉ በዚህ መንገድ ይገኛል። በመቀጠል የፀሐይ ጨረሮች ትይዩ ናቸው ብለን ካሰብን (ፀሐይ ከምድር እጅግ ሩቅ እና ትልቅ በመሆኗ ይህ ይሁንታ የሚመጥን ነው) ከምድር ማእከል ሰወነት ድረስ እና እንደዚሁ እስክንድሪያ ድረስ የሚሠመሩ የምድር ማእከል ዳርቻ ርቀቶች (ማዳር) በመካከላቸው ፯ዲ፲፪ ያህል ዘዌ (α) ይኖራቸዋል። ይህንንም ሁለት ትይዩ መስመሮችን የሚያቋረጥ መስመር ከመስመሮቹ ጋር የሚሠራቸው ተፈራራቂ የውስጥ ዘዌዎች (alternate interior angles) እኩል ናቸው በሚለው የኢኩሊደስ የሥነ ሥፍራ ቴረም መሠረት ማስረገጥ ይቻላል ፣ ሥዕላዊ መግለጫ 3።

ኤራቶስቴነስ የምድርን መጠነ-ዙሪያ ስሌቱን ለማጠናቀቅ ከሰወነት እስከ እስክንድሪያ ድረስ ያለውን ርቀት ማወቅ ያስፈልገዋል። ይህን ርቀት ለማግኘት የተጠቀመበት መንገድ ርግጥ አይደለም። ሁለት ዐይነት ትርክቶች አሉ። አንደኛው ትርክት ፣ ግመል በዕለት ፻ ስታዲያ ትጓዛለች ፣ ከእስክንድሪያ እስከ ሰወነት ለመድረስ ፶ ዕለታት ይወስድባታል ፣ ስለዚህ ርቀቱ ፶፻ ስታዲያ ነው ሲል ደመደመ የሚል ነው። ሁለተኛው

አንድ ሰው በመቅጠር ርምጃውን እየቆጠረ ሰወነት ድረስ እንዲጓዝ በማድረግ ርቀቱን ፶፻ ስታዲያ ያገኘው ከዚህ ነው ይላሉ።

ሥዕላዊ መግለጫ 3: ኤራቶስቴነስን የምድርን ማዳር ያሰላበትን የሥነ ሥፍራ ስሌት የሚያሳይ ንድፍ

በተጨማሪም በወቅቱ ሁለት የስታዲያ መጠኖች ነበሩ። አንደኛው የግብጽ ሲሆን ሌላኛው የጽርእ ነበር። ኤራቶስቴነስ የትኛውን የስታዲያ ልክ እንደተጠቀመ ርግጥ ነገር የለም። በእርግጥ ኤራቶስቴነስ ግብጽ ውስጥ የነበረ ሰው እንደመሆኑ የሚጠቀመው የግብጽን መለኪያ ነው ብለን እናስባለን። እነዚህ ግብጽ በእጁ ከሆኑ በኋላ ፣

- ምድር ድቡልቡል ናት ፣
- እስክንድሪያ እና ሰወነት በአንድ የኬንትሮስ መስመር ላይ ያርፋሉ

የሚሉትን በይሁንታ በመውሰድ ፣ የምድርን መጠነ-ዙሪያ መፈለግ ቀላል ነው።

ኤራቶስቴነስ ያገኘው የምድር መጠነ-ዙሪያ ፪፻፶፫ ስታዲያ ነው። አንዳንድ ምንጮች የጽርእ ስታዲያ ፻፹፯ ሜትር ሲሆን የግብጽ ስታዲያ ልኬት ወደ ፻፶፯ ከግማሽ ሜትር ነው ይላሉ። የጽርእ (አቲክ) ስታዲያን የተጠቀምን እንደሆነ ፣ ኤራቶስቴነስ ያገኘው የምድር መጠነ ዙሪያ ፶፯ ሺ ፪፻፳ ኪሎሜትር ይሆናል። በዘመናችን ከተገኘው ትክክኛው የምድር መጠነ ዙሪያ በ፲፯ የዐሥራት ዐሥራት ከፍ ያለ ነው። የግብጻውያንን ስታዲያ (፲፶፯ ከግማሽ ሜትር) የተጠቀምን እንደሆነ ፣ ፴፱፫፻፸፭ ኪሎሜትር እናገኛለን። ይህ ደግሞ ከትክክለኛው መጠን ፶፯፻፶፭ ኪሎሜትር ከሁለት የዐሥራት ዐሥራት (ከመቶ ሁለት እጅ ፣ ፪%) ያነሰ ልዩነት ያለው መጠን ነው። ኤራቶስቴነስ ይህን ድንቅ ዕይታውን ከ፪፫፻፶ ዓመት በፊት ቢያበረከትልንም ፣ ዕውቀቱ ሁሉንም ክፍለ ዓለም ባሉ የሰው ልጆች አልደረሰም ነበር።

6.2. የፀሐይ እና የጨረቃ ርቀታቸው እና መጠናቸው

ቀደምት የሥነ-ሥፍራ እና የሥርዓተ ፈለክ ተመራማሪዎች የፀሐይን መጠን ፣ የጨረቃን መጠን ፣ እንዲሁም የነዚሁ አካላት ከምድር ያላቸውን ርቀት በሥነ-ሥፍራ እና በዐይነ ህሊና ፣ በናላቸው ቤተ-መከራ ደርሰዋል።

ከቀደምት ከደረሱን ሽርፍራ መረጃዎች አንዱ አሸዋ ቆጠራ (Ψαμμίτης) የተሰኘው የአርኪሜዲስ ማጣጥፍ ነው። መጣጥፉ ለንጉስ ጌሎን የተጻፈ ደብዳቤ ነው። በዚሁ መጣጥፉ ውስጥ የምድር ንፍቅ ከጨረቃ ይበልጣል ፣ የፀሐይ ንፍቅ ከምድር ንፍቅ ይበልጣል ካለ በኋላ “ቀደምት የሥነ-ፈለክ ተመራማሪዎች ፣ ኢዩድክሲዎስ ዘጠኝ እጥፍ ፣ አባቴ ፈይዲያስ ፲፪ እጥፍ ሲሉ ፣ አራስታርኪዎስ ደግሞ ከ፲፰ እጥፍ በላይ ነገር ግን ከ፳ እጥፍ በታች ነው ይላል።” በማለት ሌሎች የሥርዓተ ፈለክ ተመራማሪዎች አባቱን ጨምሮ የደረሱበትን የፀሐይን እና የጨረቃን አንጻራዊ መጠን ይነግረናል። ከነዚህም ውስጥ አራስታርኪዎስ የተባለው የሥነ-ሥፍራ እና የሥርዓተ ፈለክ ተመራማሪ የፀሐይን እና የጨረቃን ርቀት ፣ መጠናቸውንም እንደሚከተለው አስልቶ እንደነበረ የተለያዩ ምንጮች ይነግሩናል።

ጨረቃ ግማሽ በምትሆንበት ጊዜ ከምድር ወደ ጨረቃ የሚሰመር የሀሳብ መስመር ፣ ከፀሐይ ወደ ጨረቃ ከሚሠመረው የሀሳብ መስመር ጋር ፯ መዓርጋት ያህል ይሠራል። በሥዕላዊ መግለጫ 4 ላይ ተመልከት።

³ይህን በማድረግ ኤራቶስ የመጀመሪያ አልነበረም። አራስጣጣሊስ የምድርን ዙሪያ ፬፻ ሺ ስታዲያ ያገኘ የሒሳብ ሊቆችን (mathematicians) ጠቅሷል።

ሥዕላዊ መግለጫ 4 አሪስታርኪዎስ ፣ ጨረቃንና የጠላይ ከምድር ያላቸውን አንጻራዊ ርቀት ያሰለበት የሥነ ሥፍራ ስልት።

ከምድር እስከ ጠላይ የሚሰመር የሀሳብ መሥመር በመጨመር በሥዕሉ ላይ የተመለከተውን ጎነ-ፑ (ፑ-ጎነ ፣ ትሪያንግል) መሥራት ይቻላል። ትልቁ ሥራ ፣ ዘዌ α_{MS} ን መለካት ነው። አሪስታርኪዎስ ይህንን ዘዌ ከለካ በኋላ በቀቁ ላይ የተቀመጠውን የጎንዘዌ ዝምድና በመጠቀም ከምድር እስከ ጠላይ ያለው ርቀት ከምድር እስከ ጨረቃ ላለው ርቀት ያለውን ውድረት ማስለት ቻለ።

$$\frac{S_{ES}}{S_{MS}} = \frac{1}{\alpha_{EM}} = \frac{1}{\alpha_{MS}} \quad (1)$$

ከዚህ ውጤት ፣ ጨረቃ ወይም ጠላይ ከምድር ያላቸውን ትክክለኛ ርቀት ማወቅ ባንችልም ፣ ጠላይ ከምድር ያላት ርቀት ፣ ጨረቃ ከምድር ካላት ርቀት በእጅጉ እንደሚበልጥ ለመረዳት ያስችለናል።

ዘዌ α_{MS} ን በትክክል መለካት በጣም አስቸጋሪ በመሆኑ ፣ አሪስታርኪዎስ ያገኘው ውጤት ($\frac{1}{17}$ ዲግሪ) በዘመናችን ከተለካው ውጤት ያነሰ ነበር። እንደ ዘመናችን የሥነ-ፈለክ ተመራማሪዎች ፣ ዘዌ α_{MS} $\frac{1}{2}$ ሊሞላ ሩብ ዲግሪ ነው የሚቀረው። ስለዚህም ጨረቃ ከምድር የምትርቀውን $\frac{1}{17}$ ጊዜ ያህል ጠላይ ከምድር ትርቃለች።

በመቀጠልም የጨረቃን መጠን-ዙሪያ ለመለካት አሪስታርኪዎስ የሚከተለውን ሀሳብ ተጠቀመ። እንደሚታወቀው ፣ በተወሰኑ ዓመታት ርቀት ፣ የጨረቃ ግርዶሽ ይታያል። የጨረቃ ግርዶሽ ፣ ምድር በጠላይ እና በጨረቃ መካከል ስትሆን የምድር ጥላ በጨረቃ ላይ በማረፍ የሚሆን ነው። (በእርግጥ ይህ ግርዶሽ በምድር ጥላ መሆኑ ለሁሉም ሰው ገህድ የሆነ አይደለም። የተለያዩ ባህሎች ፣ የጨረቃን ግርዶሽ ፣ የጠላይን ግርዶሽ ምክንያቱን ሳያውቁ ይተነቡ ፣ አያይዘውም የተለያዩ ሃይማኖታዊ ሥርዓትን ያደርጉ ነበር።) አሪስታርኪዎስ ፣ የጨረቃ ግርዶሽ ወቅት ፣ ጨረቃ በምድር ጥላ ውስጥ ገብታ እስከምትወጣ የወሰደባትን ጊዜ በመለካት ፣ ጨረቃ ባለችበት ቦታ ፣ የምድር ጥላ የጨረቃን ሁለት አጥፍ መሆኑን አሳለ። ስለዚህ ጨረቃ የምድርን ግማሽ መጠን-ዙሪያ አላት ሲል ይመደም።

ከኤራቶስቴነስ ሥራ የምድርን መጠን-ዙሪያ (ተቃራኒ መጠን) ማግኘት ስለሚቻል ፣ የጨረቃንም መጠን ማስለት ይቻላል። ጨረቃ እና ጠላይ ፣ ምድር ላለ ተመልካች ተቀራረቢ መጠን አላቸው። የሁለቱን ከምድር ያላቸውን አንጻራዊ ርቀት በመጠቀም የጠላይንም መጠን እንደዚሁ ማስለት ችሎ ነበር።

ሥዕላዊ መግለጫ 5: የጨረቃ ግርዶሽ ሥነ ሥፍራዊ ባሕር

⁴ የግርዶሽ ጸሊም ጥላ ንፍቅ ከምድር እየራቀ በሄደ ቁጥር እየቀነሰ ይሄዳል ፣ ስለዚህ ጨረቃ ላይ የሚያርፈው ጸሊም ጥላ ንፍቅ ከምድር ንፍቅ ያነሰ ነው። በመሆኑም ፣ የአሪስታርኪዎስ አቀራረብ የሚሰጠው ወዲር ከትክክለኛው ወዲር ያነሰ ነው። ጨረቃ ጥርዚ በምድር ጸሊም ጥላ ከነበረበት ሙሉ አካል እስከገባበት የወሰደው ጊዜ t_1 ይሁን። ጨረቃ ሙሉ ከገባችበት ከጨለማው ሙሉ ለሙሉ እስከወጣችበት የወሰደው ጊዜ t_2 ይሁን።

አሪስታርኪዎስ እጅግ ብልጻ የሆነ የስሌት መንገድ ቢቀይስም ቅሉ ፣ የምድር ጥላ መጠኑን ጠብቆ የሚሄድ ሳይሆን ፣ የማእከል ዳርቻ ስፋቱ እየቀነሰ የሚሄድ መሆኑን ከሰሌቱ ውስጥ አላስገባውም ነበር። ይህን ቢያደርግ ፣ ምናልባትም የጨረቃን መጠን ከዘመናችን የሥነ-ፈለክ የምርምር እና የሠፈራ ውጤት ጋር ተመጣጣኝ የሆነ መልስ ያገኘ ነበር። የአሁኑ የሥነ-ፈለክ ተመራማሪዎች የሚነግሩን ጨረቃ የምድርን አንድ አራተኛ አካባቢ መጠን-ዙሪያ እንዳላት ነው።

6.3. የምድር እንቅስቃሴዎች

የሰማይ አካላት የሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች ተደገጋጋሚ እና ዑደታዊ መሆኑ የዕለት ከዕለት ዕይታችን የሚያስረዳን ነው። ይኸ ማለት እኒህ አካላት በአንድ የጋራ ነጥብ ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ ናቸው ማለት ነው። ይኸ የጋራ ቦታ የት ነው የሚለው ጥያቄ ለዘመናት ያከራከሩ ሁለት ሀሳቦችን አስተናግዷል። ለዓይናችን ግልጽ የሆነ አንድ ነገር አለ። ምድር ስትንቀሳቀስ አናያትም። በተለይም ምድር አትንቀሳቀስም ካልን መሆን ያለበት ብቸኛው ድምዳሜ እኒህ ሰማያዊ አካላት ሁሉ በምድር ዙሪያ ይዞራሉ ማለት ነው። ይኸ ድምዳሜ ከቀደምት ፈላስፎች በጥላቶም በአሪስታርኪዎስም የተቀነቀነ ሀሳብ ነበር። የአሪስታርኪዎስ መከራከሪያ እንደሚከተለው ነበር

- “አሳት በተፈጥሮው ከማእከል ወደ ውጭ የሆነ እንቅስቃሴ እንዳለው ሁሉ ፣ መሬትም እንዲሁ ተፈጥሯዊ እንቅስቃሴ አለው። የመሬት ተፈጥሯዊ እንቅስቃሴ ከአሳት በተቃራኒ ወደ ማእከል ነው። የትኛውም ቁራጭ መሬት የሚሄድበት ሥፍራ ፣ ሁሉም መሬት የሚሄድበት ሥፍራ እንዲሆን ግድ ነው። አንድ ነገር በተፈጥሮው የሚሄድበት ሥፍራ ነገሩ በተፈጥሮው ዕሩፍ የሚሆንበት ቦታ ነው። መሬት ሁሉ ወደ ላይ ቢወረወር ወደ ምድር ይመለሳል። ስለዚህ ምድር የሰማያት ማእከል ናት ፣ መሬት ሁሉ ተፈጥሯዊ እንቅስቃሴው ወደ ማእከል በመሆኑ ፣ ምድርም የመሬት ከምችት በመሆኗ ፣ በተፈጥሮዋ ዕሩፍ ናት።”
- “የመሬት ተፈጥሯዊ እንቅስቃሴ ፣ በከፊልም ሆነ በሙሉ ወደ ሙሉው ማእከል ነው። መሬት ወደ ምድር ማእከል የሚወድቀው ፣ የመሬት ማእከል ምድር ስለሆነ ነው ወይስ የሁሉም ነገር ማእከል ምድር በመሆኗ ነው? የእንቅስቃሴያቸው ዓላማ ወደ ሁለንታው ማእከል መሆን አለበት። አሳትም ከማእከል ወደ ውጭ የሚንበለበለው ፣ መሬትም ወደ ምድር የሚወድቀው እንደ ዕድል ሆኖ የምድር ማእከል ከሁለንታው ማእከል ጋር በመገጣጠሙ ነው። የከቡድ ነገሮች እንቅስቃሴ ወደ ምድር ማእከል መሆኑ ሲወድቁ ትይዩ ሳይሆኑ ወደ አንድ ማእከል ያም ወደ ምድር ማእከል መውደቃቸው ነው። ስለዚህ ምድር የሁለንታው ማእከልና እና ዕሩፍ ናት። ነገሮች በኃይል እጅግ ተርቀው በቀጥታ ወደላይ ቢወረወሩም ወደ ነበሩበት ይመለሳሉ። ከነዚህ ነገሮች አኳያ ምድር አትንቀሳቀስም ከሁለንታው ማእከል ውጭ አይደለችምና።”
- “ከፊሉ በተፈጥሮው ወደሚሄድበት መሄድ የሙሉው ተፈጥሮ ነውና መሬት በከፊል ማእከሉን ትቶ የማይሄድ ከሆነ ሁለመናዋ ምድር ማዕከሷን ትታ ልትሄድ አይቻላትም። ለመንቀሳቀስ ከራሷ በላይ የሆነ ግደት ስለሚያስፈልግ ፣ በማዕከሷ ላይ መሆን አለባት።”

በመቀጠል ከሰማያት አንጻር ምድር የት ነው ያለችው? የሚለው ጥያቄ ብዙዎችን ያወዛገበ ጥያቄ ነበር። በዚህ መልስ ላይ በቀደምት ፈላስፎች መካከል አጠቃላይ ስምምነት አልነበረም። አንዳንዶች የሰማያት ማእከል ናት ይላሉ። ሌሎች ደግሞ ማእከል አይደለችም ይላሉ። አሪስታርኪዎስ ራሱ እንደሚነግረን ፣ ምድር ተንቀሳቃሽ ነች የሚለውም ነበሩ።

ጥይታጎራዊዎች (የፓይታጎራስ ተከታዮች) ምድር በማእከላዊ አሳት ዙሪያ ትዞራለች ፣ በዚሁ ዙሪያም ቀንና ሌት እንዲፈራረቁ ታደርጋለች ፣ በማእከላዊ አሳቱና በምድር መካከልም ሌላ ፀረ-ምድር አለች ፣ ይህች ፀረ-ምድር ማእከላዊ አሳቱን እንዳናይ ትጋርደናለች ብለው ያስቡ ነበር።

አሪስታርኪዎስ ፣ ፓይታጎራዊውያንና ሌሎችንም ምድር ትንቀሳቀሳለች የሚሉትን ሁሉ “የሚታየው እውነታ የሚገልፅ ንድፈ ሀሳብ ከመፈለግ

የምድር ንፍቅ D_E ቢሆን የጨረቃ ንፍቅ D_M ቢሆን ፣ እንደ አሪስታርኪዎስ $D_E/D_M = t_2/t_1$.

ይልቅ ዕይታቸውን ከራሳቸውን ንድፈ ሀሳቦች ጋር በግዴታ እንዲስማማ የሚሞክሩ” በማለት ይነቅፋቸው ነበር። አሪስጣጣሊስ እና ተከታዮቹ ፣ ፀሐይን ፣ የጨረቃንና የፕላኔቶችን የሥፍራ ለውጥ ለመግለጽ የሚከተሉትን ሁለት መላ ምቶችን ያቀንቅኑ ነበር።

- የየዕለቱን የመምሸት መንጋት ሂደት ምክንያቱ እያንዳንዱን አካል የያዘ ሰማይ በ፳፬ ሰዓት አንድ ሙሉ ዙር በምድር ዙሪያ ስለሚዞር ነው።
- ሰማያቱ የያዘቸውን አካላት ይዘው ከሚሾሩት ዕለታዊ ሹረት በተጨማሪ አካላቱ በየራሳቸው ሰማይ ላይ በምድር ዙሪያ ይዞራሉ።

ከአሪስጣጣሊስ በኋላም ምድር ዕሩፍ ናት የሚለው የሥርዓተ ፈለክ አስተሳሰብ ሙሉ ለሙሉ ቅቡል አልነበረም።

ሄራክሊደስ ፖንቲከስ (፫፻፲ ቅልክ - ፫፻፲ ቅልክ) የሥርዓተ ፈለክና የፍልስፍና ምሁር ነበር። ምድር በዕለት (በ፳፬ ሰዓት) አንዴ ከምዕራብ ወደ ምሥራቅ በራሷ ዛቢያ ላይ ትሾራለች ሲል መላ ምቱን አቅርቦ ነበር። እንዲሁም አሪስታርኪዎስ የምድርን እንቅስቃሴ ከዘመናዊ አሳቤ ባልተራራቀ መልኩ አቅርቦ ነበር። የአሪስታርኪዎስ ንድፈ ሀሳብ ከራሱ ጽሑፍ በቀጥታ አልደረሰንም። አርኪሜደስ ለጌሎን ከጻፈው ደብዳቤ ላይ ግን እንዲህ ይነበባል።

“ንጉሥነትም እንደሚረዱት አብዛኞቹ የሥነ-ፈለክ ተመራማሪዎች የኒቨርስ (ዓለመዓለማት) የሚሉት፣ ምድርን ማእከሉ አድርጎ ፣ ዳርቻውን እስከ ፀሐይ የሆነን ጠፈር ነው። ይህ መደበኛው የሥነ-ፈለክ ተመራማሪዎች የሚስማሙበት ነው። ነገር ግን አሪስታርኪዎስ የተወሰኑ መላ ምቶችን የያዘ መጽሐፍ አቅርቧል። በመላቶቹም መሠረት ፣ የኒቨርስ ከተጠቀሰው ‘የኒቨርስ’ በእጅጉ የሚበልጥ መሆኑን ያትታል። እንደ አሪስታርኪዎስ መላምት ፀሐይ እና ከዋክብቶች የማይንቀሳቀሱ ሲሆኑ ፣ ፀሐይ ማእከል ሆና ምድርም በኩብ ምህዋር። በፀሐይ ዙሪያ ትዞራለች። ...”

አሪስታርኪዎስ ፣ የፀሐይ መጠን ከምድር መጠን በእጅጉ የበለጠ እንደሆነ ማወቁ ፀሐይ በምድር ዙሪያ ሳይሆን ምድር በፀሐይ ዙሪያ እንደምትዞር ለመረዳት ሳይረዳው አልቀረም። ምናልባትም ለተወሰነ ጊዜ የአሪስታርኪዎስ የፀሐይ ማእከልነት ንድፈ ሀሳብ ከምድር ማእከልነት ንድፈ ሀሳብ ጋር ተፎካካሪ ሀሳብ ሆኖ ሳይቆይ ቆይቶ ከጥቂት ምኢት ዓመታት በኋላ ሳይከሰም ወይም ሀሳቡ በጥቂቶች ብቻ የተወሰነ ሳይሆን አልቀረም።

ቀደምቱ ፣ ሌላም ዐይነት ምድርን እንቅስቃሴ እንዳላት መላ መትተው ነበር። ለምሳሌ ፣ ብዙ አበርክቶ ካላቸው ቀደምት የሥነ-ፈለክ ሊቃውንት አንዱ ፣ ሂፓቶሎስ የተባለ የሥነ-ፈለክ ፣ የሥነ ሥፍራና የሒሳብ ሊቅ (፩፻፶ ቅልክ እስከ ፩፻፷ ቅልክ እኤአ) ፣ ምድር በራሷ ዛቢያ ላይ ከመሾር ባሻገር ፣ ዛቢያዋ ራሱ ቋሚ አቅጣጫ እንደሌለው እና ምድር የመንገዋለል እንቅስቃሴ (prescession) እንዳላት ተረድቶ ነበር። ይኸ የመንገዋለል እንቅስቃሴ ፣ ሙሉ ዑደቱ ፪፻፶፫ ዓመታት ያሕል እንደሚወስድም ገምቶ ነበር።

6.4. የፀሐይ ግርዶሽ

ከልደተ ክርስቶስ በፊት ለብዙ መቶ ዓመታት ፣ የባቢሎን፣ የግብጽ፣ የቻይና፣ የጽርእ እና የማያ ሊቃውንት ፣ የፀሐይ ግርዶሽ የታየባቸውን ጊዜያት በመመዝገብ ዐውደ ግርዶሹን ለማግኘት ሞክረዋል። የናሳ ድረ መዛግብት ላይ እነዚህ በተለያዩ ባህል ውስጥ ይኖሩ የነበረ ቀደምት ሊቃውንት ያደርጉትን ምርምርና ለመተንበይ ያደረጉትን ሙከራ ይዳሥሳል። ዳሠሣው ባጭሩ እንደሚከተለው ነው። ቻይናውያን ፳፻ ዓመት ቅድመ ልደተ ክርስቶስ የፀሐይ ግርዶሽ ምክንያት ምን እንደሆነ ተረድተዋል። ከክርስቶስ ልደት ትንሽ ቀደም ባሉት ጊዜያት በ፩፻፲፭ ወራት ዐውድ የሚመራ የግርዶሽ መተንበይ አዘጋጅተዋል። የባቢሎን የሥነ-ፈለክ ተመራማሪዎች ፣ የጨረቃ ግርዶሽ በ፪፻፳፫ ወራት አንድ ጊዜ እንደሚከሰት እንደ ደረሰቡት ይታሰባል። ታሪክ ፀሐፊው ሄሮዶቶስ ፣ ታላላቅ የሚባል የፀሐይ ግርዶሽ የሚሆንበትን ዓመት መተንበዩን እንደሚከተለው ፅፏል። «... ብዙ ጊዜያት መደሰች በሊዲያንሶች ላይ ድል ተቀዳጅተው ነበር ፣ እንደዚሁም ሊዲያንሶች በመደስ ላይ ብዙ ድሎችን ተቀዳጅተው ነበር። ከጦርነታቸው መካከል ፣ አንድ በምሽት ተዋግተው

ነበር። የትኛውም የድል ባለቤት አልሆኑም ነበር ፣ ዳግመኛም ጦርነቱ ከስድስት ዓመታት በኋላ እንደገና ተቀሰቀሰ። ጦርነቱ እየሞቀ ሣለ ፣ ቀኑ በድንገት ጨለመ። ይኸው ነገር የሚሆንበትን ዓመት ገልጦ ለአዮናውያን ባስጠነቀቀው በሚለሊያዊው ታላላቅ ቀደም ብሎ ተነግሮ ነበር...” ታላላቅ ምናልባት ቀመሩን ከግብጻውያን አማኝቶች ሊሆን እንደሚችል የናሳው ድረ-መዝገብ ይገልጣል። የግብጻውያን ታላቁ ቤተ መጻሕፍት እና መዛግብት ተቃጥሎ ስለነበር ፣ የግብጽ ቀደምት የሥነ-ፈለክ ሊቃውንት ምን ያህል የተደራጀ የትንቢያ ሥርዓት እንደነበራቸው በውል ለማወቅ ያስቸግራል። ሄሮዶቶስ እንደጻፈው ፣ የግብጽ የሥነ ፈለክ ሊቃውንት ፣ ከግሪኮች የሥነ-ፈለክ ሊቃውንት አንፃር በእጅጉ የላቁ ነበሩ። ከ፬፻፶ ቅልክ ትንሽ ቀደም ብሎ ሜቶን የተባለ የሥነ-ፈለክ ተመራማሪ የጨረቃ ፣ የፀሐይ ዘመን አቆጣጠር በ፲፱ ዓመት ዐውድ (፪፻፴፭ የጨረቃ ወርቶ) ርስበርሳቸው እንደሚሰማሙ ደርሶበታል። በዚህ ዐውድ ፣ የጨረቃ መንገድ (አወጣጥ እና አገባብ) እንደቀደመው ጊዜ አንድ ዐይነት ይሆናል። (በዘመናዊ ስሌት ይኸ ዐውድ ወደ ፳፯፻፲፫ ቀናት አካባቢ ነው) ይኸ ዐውድ ፣ አንድ አካባቢ ላይ መቼ የፀሐይ ግርዶሽ ሊሆን እንደሚችል ይጠቁማል። በጠላሚዎስ ፣ ከቀደምት የተሻለ መተንበይ በማዘጋጀት ፣ የፀሐይ ግርዶሽን ለመተንበይ ችሎ ነበር። አንድ ናሳ ድረ-መዝገብ ግን የፀሐይን ግርዶሽ መተንበይ ቀላል አይደለም። ለመተንበዩም ቀላል መንገድ የለም ፣ ምክንያቱም ፣ መደበኛ ዑደት የለውም። ከጊዜ ወደጊዜ ይለያያል። አንዳንዴ ያጥራል ፣ አንዳንዴ ይረዝማል።

6.5. ዘዋሪ ኮከቦች (ፕላኔቶች)

ማታ ፣ በጠራ ሰማይ ፣ በጠፍ ጨረቃ ዐይኖቻችንን ወደ ሰማይ ስናቀና ፣ በሰማይ ላይ ፈሰው የሚታዩን ጎልቁ መሣፍርት የሌላቸው ከዋክብት አሉ። እጅግ ብዙዎቹ ጭል ጭል የሚል ብርሃን አላቸው። ከነዚህ እጅግ ጥቂቶች የሆኑት ግን ልክ እንደጨረቃ የተረጋጋ ብርሃንን ይረጫሉ። ጭል ጭል ሲሉ አይታዩም። በተጨማሪም ፣ በታቸውን ይቀያይራሉ። እኒህ ሰማያዊ አካላት ፣ በተለያዩ ባህሎች የተለያዩ መላ ምት ተሰጥቶባቸዋል። በኢትዮጵያውያን ፣ በግሪኮች ፣ በባቢሎናውያን ፣ በግብጽ ስልጣኔዎች አማልክት ተደርገው ታይተዋል ፣ ኮከብ ቆጣሪዎችም የነዚህን ተጓዥ ሰማያዊ አካላት እንቅስቃሴ በአንክር በመከታተል የተለያዩ ትንቢያዎችን አድርገዋል። እነዚህን ፣ በሰማይ ከፈሰሱት ከዋክብት በተለየ መልኩ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ሰማያዊ አካላት ፣ ግሪኮቹ ፕላኔቶች ሲሉ ሰይመቸዋል። ዘዋሪ ከዋክብት ልንላቸው እንችላለን። ከነዚህ ቢያንስ አምስቱ ፣ በተለያዩ ባህሎች ለረዥም ዘመናት ከትትል እና ጥናት የተደረገባቸው ናቸው። ዘመናዊ ሳይንስ በተለያዩ የቴክኖሎጂ መሣሪያዎች በመጠቀም በነዚህ ሰማያዊ አካላት ላይ ያለንን ግንዛቤ በእጅጉ ከፍ አድርጎታል። በቁጥርም ቀደምት ከሚያውቁት በተጨማሪ እንድናውቅ ሆነናል።

6.6. ከዋክብት እለ ጽኑዓን (ነዲድ ከዋክብት)

በሰማያት ዳርቻ ላይ ፈሰው የሚገኙ ጭል ጭል የሚሉ ፣ በባዶ ዐይን ሲታዩ በታቸውን የማይቀይሩ የሰማይ አካላትን ፣ አቡሻኸር ከዋክብት እለ ጽኑዓን ይላቸዋል።

ሂፓቶሎስ ፣ ከዋክብት እለ ጽኑዓን ምናልባት አንዳቸው ካንዳቸው አንጻር የሚንቀሳቀሱ ሊሆኑ እንደሚችሉ አትቷል። የ፳፻፶ ከዋክብትን አቀማመጥ በሥርዓት ቀርጾ ፣ ባላቸው የብርሃን መጠን ከፋፍሎ በማስቀመጥ ለትውልድ አስተላላጅ።

6.7. የበጠሎሜዎስ የፕላኔታዊ ጉዞ ሥርዓት መተንበዮች እና የዘመናዊ ሥነ-ፈለክ ጅምር

ከላውዲዎስ በጠላሚዎስ (፲፯፫-፲፱፮ ድልክ እኤአ) በግብጽ ፣ እስከንድሪያ ይኖር የነበረ የአሪጣጣሊሳዊ ሥነ-ፈለክ (ከተወሰነ መሻሻል ጋር) አቀንቃኝ የነበረ የሥርዓተ ፈለክ ተመራማሪ ፣ የሥነ-ካርታ እና የሒሳብ ሊቅ ነበር። በጠላሚዎስ የምድርን ማእከልነት በመከራከር ፣ ምድርን ማእከል ያደረገ የሥነ-ፈለክ ሒሳብ በማበልጸግ ፣ የፀሐይ ማእከል ጽንሰ ሐሳብ ላይ ከ፲፫፻ ዓመታት በላይ የቆየ የመዝጊያ ሚስጥር ቸካከረበት።

⁵ ቃሉ የተለመደ በመሆኑ ነው እንጂ ፣ እንደገና የሚለው የተሻለ የሚወክል ይመስለኛል።

⁶ መዞሪያ (orbit) እንደሚለው እንጠቀምበታለን በዐረብኛ ግን ምህዋር የእንግሊዝኛውን axis ይወክላል።

የምድርን እንቅስቃሴ አስመልክቶ የበጠላሚዎስ መከራከሪያ እንደሚከተለው ነበር

- «የምድርን የመንቀሳቀስ ሀሳብ የሚቃረን ሰማያዊ መረጃ ባይኖርም እንኳን ምድር ላይ ሊሆን ከሚችለው አንጻር ይህ ሀሳብ እዚህ እንበልፍ ይህ ተፈጥሮዊ ያልሆነ ነገር ይሆናል ብለን ብናምንላቸው ፣ ይህ የምድር መሾር እጅግ ትርምስ የሚፈጥር በሆነ ነበር።
- ምድር ባጭር ጊዜ አንድ ሙሉ ሹረት ከምዕራብ ወደ መስራቅ ስትሾር በምድር ላይ ያልቆሙት ነገሮች ሁሉ ፣ የሚበሩ ነገሮች ፣ ደመናዎች ወደ ምሥራቅ ሲሄዱ አይታዩም ነበር። ምክንያቱም ምድር በሹረቷ ስለምትደርስባቸው ሁሉም ቁሶች ወደ ምዕራብ በዞሩም ነበር።
- አየሩም በምድር ሹረት ፍጥነት እና አቅጣጫ ይዘራል ቢሉ ፣ በአየር ውስጥ ያሉ ክቡድ ነገሮች ምንጊዜም ወደኋላ ይተው ነበር። ነገሮች ሁሉ አብረው ልክ እንደ አየሩ ከምድር ጋር የሚዞሩ ቢሆን ፣ የሚበሩም ሆነ የተወረዱ ነገሮች ፣ ወደፊትም ወደኋላም እንቅስቃሴ ባልኖራቸው ነበር።

ነገር ግን በምንም ዓይነት የምድር እንቅስቃሴ ያለመታወክ ፣ እንደነዚህ ዓይነት እንቅስቃሴዎችን ሁሉ በግልጽ እናያለን።»

በጠላሚዎስ ፣ ምድርን የማትንቀሳቀስ የዓለማት ሁሉ ማእከል እንደሆነች በማሰብ እና ሉላዊ ሥነሥፍራን በማበልጸግ (ሥዕላዊ መግለጫ 6 እና ሥዕላዊ መግለጫ 7ን ተመልከት) አልማጅስት የተሰኘ የፀሐይን ፣ የጨረቃን እና የፕላኔቶችን እንቅስቃሴ ለማስላትና ለመተንበይ የሚረዳ መጽሐፍ ጻፈ። ይህ መጽሐፍ ፣ ከሱ በፊት የነበሩ የሥነ-ፈለክ ዕውቀቶችን በማጠቃለል ያቀረበበት ነበር። ምንም እንኳን በዘመናዊ የሥነ-ፈለክ አስተምህሮ የበጠላሚዎስ መንሻ ሀሳቦች የተፈረሱ ቢሆንም ፣ የበጠላሚዎስ ሥነ-ፈለክ ብዙ ጠቃሚ ሀሳባት ያሉት ናቸው። በተለይም የስሌት መዋቅሩ ምድርን ማእከል ስለሚያደርግ ለምድራዊ ተመልካች በቀላሉ ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል ነው። የበጠላሚዎስ ቀመረ መተንበይ የሚከተሉትን ግብአቶች በወስጡ ይይዛል።

- የሰማያዊ አካላት ጉዞ በወጥ በክብ ነው ፣ ፀሐይ ፣ ጨረቃ ፣ ፕላኔቶች ፣ ከዋክብቶች ሁሉ በምድር ዙሪያ ይዞራሉ።
- ሁለት ዓይነት እንቅስቃሴዎች አሉ አንዱ ሰማያት ምድርን በ $\overline{\alpha\theta}$ ሰዓት አንዴ ይዞራሉ። ፀሐይ ፣ ጨረቃና ፕላኔቶች ከሰማያት ጋር ከሚያደርጉት እንቅስቃሴ በተጨማሪ የራሳቸውን ጉዞ በምድር ዙሪያ ያደርጋሉ።
- የሰማያዊ አካላት ቁሳዊ ይዘትና ውስጠ ባሕርይ አይለዋወጥም።

ምድር

- ድቡልቡል ናት ፣
- አትንቀሳቀስም ፣
- በሰማያት ማእከል ላይ ትገኛለች።

በበጠላሚዎስ ሥርዓተ መተንበይ ፕላኔቶች የሚንቀሳቀሱት በዋና (deferent) እና በቅጥያ (epicycle) ክብ ሲሆን ማእከሉ ከምድር ማእከል ውጭ ነው። የዋናው ምህዋር ማእከል ከምድር ማዕከል ያፈነገጠ በመሆኑ መሃል ወጥ ይባላል። የመሃል ወጥ ሀሳብ ሲጸነስ ምድርን ከማእከልነት በመግባት በተለያዩ የምህዋሩ ክፍል ያለውን የፕላኔቶች የፍጥነት ልዩነት ለመግለጽ ነበር። ስለዚህ የአሪስጣጣሊስን የምድር ማእከላዊነት ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ አያደርግም። ሆኖም ግን ምድር አማካኝ (geocentric) ሥርዓት ይባላል። ቅጥያ ምህዋሩ ያስፈለገው ፕላኔቶች አልፎ አልፎ የኋልዮሽ ጉዞ (retrograde motion) ስለሚያደጉ ያንን ለመግለጽ ነው። አንድ ፕላኔት በቅጥያ ምህዋሩ ላይ ስትዞር ፣ ቅጥያ ምህዋሩ ደግሞ በዋናው ምህዋር ላይ ይዞራል። በጠላሚዎስ ሥርዓቱን ሲቀርጽ ከአሪስጣጣሊስ ሀሳቦች በተግባር ሰማያዊ አካላት በክብ ምህዋር ይዞራሉ የሚለውን ብቻ ነበር ያስቀረው። የበጠላሚዎስን የሥርዓተ ፈለካት አደራደር በሥዕላዊ መግለጫ 9 ላይ ተመልከት።

በኋላም የፋርስና የመካከለኛው ምሥራቅ የሥርዓተ ፈለክ ተመራማሪዎች የበጠላሚዎስን ሥራ ተቀብለው ተጨማሪ ማሻሻያዎችን አድርገውበት ነበር። ለመጥቀስ ያህል

- በ $\overline{\alpha\theta}$ ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የበጠላሚዎስን ሥራዎች በመጠራጠር ማሻሻያ ካደረጉት አንዱ አቡ አሊ አል-ሃሰን ኢብን አል-ሃሰን ኢብን አል-ሃይታም ነበር። አንዳንዶች ዳግማዊ በጠላሚዎስ ይሉታል። አል-ሃሰን ከቀየራቸው አንድ

በጠላሚዎስ ከምድር ውጭ ያደረገውን የዋና ምህዋር ማእከል ወደ ምድር ማእከል መመለስ ፣ በተጨማሪም በቅጥያ መዞሪያው ላይ ተጨማሪ ቅጥያ መዞሪያ በማድረግ ፣ ቃሉ እንደሚለው እውነተኛ ምድር አማካኝ ሥርዓተ ውቅር ቀምሮ ነበር ይባላል።

- በየዕለቱ የሚታየው የቀንና የሌሊት መፈራረቅ ምክንያቱ የምድር በዛቢያዋ ላይ መሾር ነው ብለው የሚያምኑም ነበሩ። ከነዚህ ውስጥ አንዱ የፋርስ የሒሳብና የኮከብ ቆጠራ ባለሙያ የነበረው አቡ ሰኢድ አል-ሲጂስታኒ ነበር። ከሥነ-ፈለክ ትንቢት አንጻር በሰማያት መሾር ላይም ቢመሠረት በምድርም መሾር ላይ ቢመሠረት ውጤቱ አንድ ዓይነት ነው።
- የፕላኔቶች ምህዋር ክብ ነው የሚለውን በአሪስጣጣሊስ የተቀነቀነ ፣ በበጠላሚዎስም ሥርዓተ ውቅር ውስጥ ግብአት የሆነውን ሀሳብ በመቃረን የሚርኩሪ ምህዋር ክብዋዊ መሆኑን ያቀረበ ሌላም የሥርዓተ ፈለክ ተመራማሪ ነበር። አቡ ኢቫቅ ኢብ-ሂሂም አል-ዛርቅሊ ይባላል። በላቲን አርዛቸል ይሉታል። ለክብሩም በጨረቃ ላይ ያለ ጉድጓድ በስሙ ተሰይሟል።

ሥዕላዊ መግለጫ 6: የበጠላሚዎስ ሰማያዊ የቅንብር ሥርዓት በሉላዊ ሥነሥፍራ

ሥዕላዊ መግለጫ 7: የበጠላሚዎስ የቅንብር ሥርዓት ውቅር በፍፍተ ግርዶሽ

ዋና መዞሪያ

ሥዕላዊ መግለጫ 8 የዋና እና ቅጥያ ምህዋራት አወቃቀር በቦታዊ ምድር ሥርዓተ ፈለክ

ሥዕላዊ መግለጫ 9: የቦታዊ ምድር ሥርዓተ ፈለክ አሰራር

6.8. ኒኮላስ ኮፐርኒክስ እና የጠላይ አማካኝ ሥርዓተ ፈለክ ማንሰራራት

የቦታዊ ምድር ሥርዓተ ወቅር በፋርስ እና በሞሳይካል ምሥራቅ ተመራማሪዎች ነቀፋና ማሻሻያ ቢደረግበትም ፣ ለረዥም ዘመን በሥርዓተ ፈለክ ተመራማሪዎች ዘንድ እንደ መሠረታዊ የሥነ-ፈለክ መረጃ ሆኖ ቆየ-እስከ 17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን። የአሪስቶቲሊስ ጠላይ አማካኝ ሥርዓተ ወቅር በታሪክ ማህደር ውስጥ ደብዳቤ ቆየ። ለዚህ ደግሞ የቦታዊ ምድር ሥርዓተ ወቅር የአሪስቶቲሊስን አስተሳሰብ ፣ መተንበይ ወደሚችል ሥርዓት በመቀየር እና ቀደምት ጥርጣሬዎችን በማክሰም የራሱን ድርሻ ተወጥቷል ።

የአሪስቶቲሊስ ፅንሰ ሀሳብ እንደገና ያቆጠቀው በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በኒኮላስ ኮፐርኒክስ ነበር። ኒኮላስ ኮፐርኒክስ የ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የኖረ ፖላንዳዊ ቄስ እና የሒሳብ ሊቅ ነበር። የዘመናዊ ሥነ-ፈለክ መሰራት እንደሆነ ይታሰባል። ኮፐርኒክስ ሕግና ህክምናንም አጥንቷል። 1597 ጥርብ ድንጋዮችን በመግዛት ፣ መጋቢት 1543 እ.ኤ.አ. ከዋክብትን የመመልከቻ ሰገነት ገነባ። በዚያም የሥነ-ፈለክ መለኪያዎችን በመጠቀም የጠላይ ፣ የጨረቃ ፣ የከዋክብትን እንቅስቃሴ አጠና። በዚህም ጥናቱ የአሪስቶቲሊስን የቦታዊ ምድር የሥነ-ፈለክ አሳቤ የሚያረካ አለመሆኑን ተመለከተ። በምርምሩም ምድር ከጥላኔቶች አንዷ እንደሆነችና ጠላይም የዓለመዓለማዊ ማእከል እንደሆነች አመነ።

ምድር በዛቢያዋ ላይ መሾር እና በምህዋራት ላይ መዞር ፣ በአሪስቶቲሊስ ላይ እና ተከታዮቹ ሀሳብ ተጋይሎ ፣ በተለይም

ከቦታዊ ምድር በኋላ ፣ ለብዙ ዘመናት ደብዳቤ (ጠፍቶ) ቢቀርም በኒኮላስ ኮፐርኒክስ እንደገና አንሰራራ።

የኮፐርኒክስ መተንበይ ግብአቶች የሚከተሉት ነበሩ።

- ጥላኔቶች በከብ ዙር በጠላይ ዙሪያ ይዞራሉ።
- ጠላይ ዕሩፍ ናት ፣ መገኛዋም በጥላኔቶቹ ከብ ምህዋር ማእከል ላይ ነው።
- የጥላኔቶች ፍጥነት ያዋቅት ነው።
- ምድርም ከጥላኔቶች አንዷ ናት።
- ምድር በዛቢያዋ ላይ በ360 ሰዓት አንድ ጊዜ ትሾራለች። ይህ ሹረቷ የቀንና የሌሊትን መፈራረቅ ያስከትላል።

ኮፐርኒክስ ሄራክሊደስን እና ሂሳብን ቀደምት የጠላይ ማእከልነት እና የምድር መሾር እና መዞር አቀንቃኝ መሆናቸውን በመጥቀስ ፣ የጥንቱ ዕውቀት ፈጽሞ ሳይጠፋ ፣ በወቅቱ ለነበረው የአውሮፓውያን የምድር ቅኝት እና የሥነ-ፈለክ ማንሰራራት ታላቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ብሎ ለማመን ያስችላል። በወቅቱ ፣ የአሪስቶቲሊስ እና የቦታዊ ምድር ሥነ-ፈለክ አሳቤ ይከተሉ የነበሩ የሃይማኖት መሪዎች እና የሥነ-ፈለክ ባለሙያዎች ይህ አስተሳሰብ አልተዋጠላቸውም ነበር። ኮፐርኒክስ የነበረበትን ማህበረሰብ አስተሳሰብ በመረዳቱ ይመስላል ፣ በመጽሐፉ መግቢያ ላይ ለሮማው ጳጳስ ጳውሎስ ሦስተኛ እንዲህ ሲል የጻፈው።

“ቅዱስ አባት ፣ ስለ ዓለማችን ጥላኔቶች መዞር ስጽፍ ፣ የምድርንም የሆኑ እንቅስቃሴዎችን በነዚህ መጻሕፍት ውስጥ እንዳካተትኩ ሲያውቁ እንዳንድ ሰዎች ወዲያውኑ እኔን እና ሀሳቤን ከመድረክ ለመወርወር እንደሚረግጡ በቀላሉ ማሰብ አችላለሁ። ... ሀሳባቸው በዘመናት ፍርጃ እንደተረጋገጠ ሁሉ ፣ ምድርን ፍጹም ዕሩፍና የሰማያት ማእከል ናት የሚለውን አሳቤ የሚያውቁ ሁሉ ምድር ትንቅሳቅሳለች ብዬ ብጠላለሁ ይህን አስተምህሮ ምን ያህል እርባና ቢስ እንደሚያደርጉት ሳስብ ለረዥም ጊዜ የምድርን እንቅስቃሴ ማስረጃ ጽሁፎቼን ወደ ብርሃን ለማምጣት በጣም ተቸግሬ ፣ ምናልባትም የፍልስፍናቸውን ምስጢር በጽሑፍ ሳይሆን በቃል እናም ለዘመዶቻቸውና ለጓደኞቻቸው የሚያስተላልፉ የፓይታጎራሳውያንና የሌሎችም ፣ ለምስክር ክልይሲስ ለሂፓቶስ ደብዳቤ ፣ በምሳሌነት መከተል ይሻል ይሆንን ሰል ከራሴ ጋር ተሟግቻለሁ።”

ኮፐርኒክስ ፣ በቦታዊ ምድር መሾር ትርምስ ይፈጥራል ብሎ መጨነቅ የለበትም ይላል። እነደ ኮፐርኒክስ ፣ የምድር እንቅስቃሴ ተፈጥሮዊ እንጅ ትርምስ ያለው አይሆንም። “ስለምን በቦታዊ ምድር በታላቅ ፍጥነት ስለሚሾረው ሰማይ አይጨነቅም?” (በቦታዊ ምድር ሰማያት በአንድ ዕለት ሙሉ ዙር ይዞራሉ ስለሚል)። የምድር መሾር ፣ በውስጡ በሚኖሩት ላይ ትርምስ እደማይፈጥር ሲያስረዳም እንዲህ ጽፏል። “መርከብ ፀጥ ባለ ወቅያኖስ በሚቀዝፍበት ወቅት ፣ ለተጓጉሮኝ ከመርከቡ ውጭ ያሉ ነገሮች የራሳቸው እንቅስቃሴ መስታይት [በተቃራኒ አቅጣጫ] እንደሚንቀሳቀሱ ራሳቸው ደግሞ ዕሩፍ እንደሆኑ ያስባሉ። ስለዚህም እንደዚሁ በምድርም ዓለም ሁሉ በከብ እንደሚንቀሳቀስ ይመስላል። ስለደማናትና ሌሎችም በአየር ስለሚንሳፈሩ ፣ ስለሚጉኑና ስለሚወድቁ ነገሮች ስምን እንላለን ምድርና ፣ አብሯት ያለው ውጋማ አካል በዚህ መንገድ የሚንቀሳቀሱ ብቻ ሳይሆን የአየርም ትንሽ አካላት እና ሌሎችም ከምድር መሠረተ ዝምድና ያላቸው ሁሉ ጭምር እንጅ?”

ከኮፐርኒክስ የሥርዓተ ፈለክ ቅንብር የማርስን የኋልያሽ ጉዞ አለ ቅጥያ መዞሪያ መገለፅ ተቻለ። በቦታዊ ምድር ሥርዓተ ፈለክ ቅንብር ተደርጎተው የነበሩ ቅጥያ ምህዋራት አሳስፈላቸዋል ሆኑ። የአንዳንድ ጥላኔቶችን እንቅስቃሴ ለመግለጽ ግን ኮፐርኒክስም ቢሆን ቅጥያ መዞሪያ አስፈልጎት ነበር። የቅጥያ መዞሪያዎችን ብዛት ግን ለቦታዊ ምድር ሥርዓተ ፈለክ ቅንብር ከሚያስፈልገው ያነሰ ነበር።

ሥዕላዊ መግለጫ 10: የኮፐርኒክስ የሥርዓተ ፀሐይ አደራደር

6.9. የሐንስ ኬፕላር እና የተሟላው ፀሐይ አማካል የሥርዓተ ፈለክ ቅንብር

የአሪስጣጣሊስና የበጠላሜዎስ ሥርዓተ ፈለክ ቅንብር መሠረቶች አብዛኞቹ ተፈርሰዋል። አንድ ግብአት ግን በቋሚነት ነበር። ይኸውም ሰማያዊ አካላት በከብ ምህዋር ይዞሉ የሚለው ነበር። ይኸ አስተሳሰብ ተግዳሮት ያጋጠመው ለመጀመሪያ ጊዜ በአቡ ኢሻቅ ኢብራሂም አል-ዛርቅሊ ነበር። እሱም የሜርኩሪ ምህዋር ከብ ሳይሆን ከብብ ነው የሚል ድምዳሜ ላይ በመድረሱ ነበር። በስተቀረ ኒኮላስ ኮፐርኒክስም ቢሆን ፣ ከምድር አማካል ሥርዓተ ወደ ፀሐይ አማካል ሥርዓት የሪዕዮተ ዓለም ለውጥ ሲያደርግ ፣ የፕላኔቶች የጉዞ ምህዋር በከብ መሆኑን ተቀብሎ ነበር። ቀጣይ የእንቅስቃሴ ፍቶ ያሟላው የሐንስ ኬፕላር ነበር።

የሃንስ ኬፕላር ጀርመናዊ (1571 - 1630 እ.አ.አ.) የሥነ-ፈለክ ተመራማሪ ነበር። ኬፕላር እ.አ.አ. በታኅሳስ 1571 ጀርመን በውርተምበርግ (አሁን በጀርመን ውስጥ በምትገኝ) ቦታ ተወለደ። አባቱ ፣ ሄንሪች ኬፕላር ፣ ቤተሰቡን በመተው ፣ ሚሲዮናውያን ጋር በመሆን የፕሮቴስታንት ሃይማኖትን መግነን ለመገታት በተለያዩ ወቅት ወደ ሆላንድ ይዘምት ነበር። ወጣቱ ኬፕላር ከእናቱ ጋር ይኖር ነበር። እናቱን ያሳደገችት አክሲቷ በቡዳካት ተከሳ በቁም ተቃጥላ ነበር። እናቱም በቡዳካት ተከሳ ኬፕላር ተሟግቶ ነጻ አድርጓታል።

ኬፕላር በማሰላት አባዜ ከመያዙ የተነሳ የራሱን የአርግዝና ወራት 1609 ቀን ፣ ከ 1610 ሰዓት ፣ ከ 1612 ደቂቃ መሆኑን ያሰላ ነበር። ኬፕላር የገንዘብ ችግር ነበረበት። ስለዚህ ባብዛኛው ኮከብ ቆጠራን (የጥንቅቃ ሥራን) እንደ ገቢ ማግኛ ይጠቀም ነበር። ብዙ ልጆችም ሞተውበታል። በዚህ ወቅት ፣ የከዋክብትን እንቅስቃሴ በአንክር ይከታተልና ፣ ሌሎች ፕላኔቶች በፀሐይ ዙሪያ ቢዞሩም ፣ ምድር ግን በራሷ ዛቢያ ላይ ከመዞር በቀር በፀሐይ ዙሪያ አትዞርም በሚል መነሻ ሀሳብ ብዙ ምልክታዎችን ያደረገ የሥነ-ፈለክ ተመራማሪ ታይት በራህ ፣ ለብዙ ጊዜ የሰበሰባቸውን ልኬቶች እንዲመረምር በረዳትነት ተቀጠረ። ታይት ከዴንማርክ መሳፍንት ወገን ነበር። ታይት በራህ የኮፐርኒክስን ፀሐይ አማካል ሥርዓት ሊቀበል ያልቻለባቸው ሁለት ምክንያቶች

ሥዕላዊ መግለጫ 11: የታይት በራህ ሥርዓተ አፍላካት

- የኮፐርኒክስ የፀሐይ ሥርዓት መዋቅር በቫቲካን ቤተክርስቲያን ተቀባይነትን አላገኘም ነበር ፤ ታይት በራህ ደግሞ ጥሩ ምዕመን ነበር።
- ምድር በፀሐይ ዙሪያ የምትዞር ከሆነ ትክል ከዋክብት (ከዋክብት እል ጽኑአን) ተመሳሳይ በዕለት ከሚንቀሳቀሱት በተጨማሪ እንደ ፀሐይ ዐይነት እንቅስቃሴ ማሳየት ነበረባቸው።

በወቅቱ ጥሩ አገይ መመልከቻ የነበረው ቢሆንም የትክል ከዋክብቱን እንቅስቃሴ ልክ እንደ ፀሐይ አመታዊ እንቅስቃሴ (ውልብታ) ሲያደርጉ አላስተዋለም (በዘመናዊ መሣሪያዎች መታየት ተችሏል።) ለዚህም የኮፐርኒክስን ውቅር በመጣል ፣ ምድር ዕሩፍና የጠፈር ማእከል ናት ሲል ደመደመ። ይታይት በራህን ሥርዓተ ፈለካት አደራደር በሥዕላዊ መግለጫ 11 ተመልከት።

ኬፕላር ከበራህ በተቀዳሚነት ያገኘው ልኬት የማርስን ነው። (በራህ ብዙ ልኬታዎችን ቢከትብም ፣ ሙሉውን ለኬፕላር አልሰጠውም ነበር።) የበራህን የማርስ ልኬት በጥንቃቄ በማሰላት ፣ የማርስ ምህዋር ክብብ መሆኑን ደመደመ።

ታይት በራህ ከሞተ በኋላ ታይት በራህ የሰበሰባቸውን ልኬቶች በፕላኔቶች የጉዞ መርህ ላይ ላደረጋቸው መደምደሚያዎች ግብአት አድርጓቸዋል።

ኬፕላር በግንኙ እጅግ ደስ ብሎት እንደነበር ከጻፈው አንቀጽ መረዳት ይቻላል። ስሜቱን እንደሚከተለው ይገልጻል።

«ከግብጽ አቅፍ ውጭ የአምላኬን ቤተ ጸሎት ለመግንባት የግብጾችን የወርቅ ፅዋ እንደሰረቅሁ በልበ ሙሉነት ለመናዘዝ እደፍራለሁ። ምህረት ብታደርጉልኝ ደስ ይለኛል። ብትዘልፉኝም እታገላለሁ። ቀለሙ ተባብረውል ፣ አሁንም ይነበብ በመጫው ትውልድም ይነበብ ግድ አይሰጠኝም መጽሐፉን እየጻፍኩት ነው። አንባቢ እስኪያገኝ ለምኢት ዓመት መጠበቅ አችላለሁ ፣ እግዚአብሔርም ምስክሩን ለጄሺ ዓመታት ጠብቋል።»

የኬፕላር ሥርዓተ ፈለክ የቅጥያ መዘሪያዎችን አላስፈላጊነት አረጋገጧል። የአሪስጣጣሊስ እና የበጠላሜዎስ ሥርዓተ ፈለክ ውቅር ግብአቶች

- የምድር ዕሩፍነት
- የምድር የሥርዓተ ፈለክ ማእከልነት
- የሰማያዊ አካላት ምህዋር ከብነት

ሁሉም ተፈርሰዋል። የኮፐርኒክስን ይሁንታዎችንም እንደሚከተለው አሻሽሏቸዋል።

- የፕላኔቶች ምህዋር ከብ ሳይሆን ከብብ ነው።
- ፀሐይ ማእከል ላይ ሳትሆን አንደኛው የምህዋሩ የትኩረት ነጥብ ላይ ናት።
- ፍጥነታቸውም ሆነ ፍጥነት-ዘዌያቸው ያዊት አይደሉም ነገር ግን የሚያካልሉት ፍጥነት-ስፋት ያዊት ነው።

የታይት በራህን ልኬቶች በጥንቃቄ በማጥናት ፣ አሁን በተለምዶ የኬፕላር የፕላኔቶች የእንቅስቃሴ ሕግ የሚባሉትን ለኒውተን የሰበሰቱ ሕግ መሠረት የሆኑ ሦስት ሕጎች አረቀቀ።

ሥዕላዊ መግለጫ 12 የኬፕላር የፀሐይ እና የፕላኔቶች የአቀማመጥ ሥርዓት በከበባዊ መሀዋር

6.10. ጋሊሊዮ ጋሊሊ እና የፀሐይ አማካኝ ሥነፈላጊነት

ጣሊያናዊ የሒሳብ ሊቅና የፊዚክስ ፣ የሥነፈላጊነት ተመራማሪ ነበር። አቅርቦ መመልከቻ አጉይ መነጻር በመሥራት የጁፒተርን አራት ጨረቃዎች ተመልክቷል። የምድርን ጨረቃ ገጽ በመቃኘት ስዕላዊ መረጃ አቅርቧል። የፀሐይ ነቁጦችን በመመልከት ስዕላዊ መግለጫ አቅርቧል። በመጨረሻም ሁለቱን ዋና የዓለም ሥርዓት የተመለከተ ውይይት፣ የበጠላሚውስንና የኮፐርኒክስን (Dialogo sopra li due massimi sistemi del mondo: Ttolemaico, e Copernicano) የተሰኘ መጽሐፍ በጣሊያንኛ አሳተመ። በዚህ መጽሐፍ ፣ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን የኮፐርኒክስ መጽሐፍ እንዳይሰራጭ ያደረገችውን ዐዋጅ የሚሞግት ነበር። የፀሐይ ማእከልነት ንድፈ ሀሳብ መላ ምት (ግምት) ብቻ ሳይሆን እውነት ነው የሚል ነበር። በተለይም የጁፒተር ጨረቃዎች ምድርን ሳይሆን ጁፒተርን ሲዞሩ በመመልከቱ ፣ ሁሉም ሰማያዊ አካላት ምድርን ይዞራሉ የሚለው የበጠላሚውስን ሀሳብ ሊቀበለው አልቻለም ነበር። ይህ መጽሐፍ ግን ምስጋናን አላመጣለትም። በመናፍቅነት ክስ ተመሰረተበት። (በወቅቱ የካቶሊክ ሃይማኖት «የበላይ ጠባቂዎች» ፣ ምድር የዓለም ማእከል አይደለችም ፀሐይ እንጂ ፣ ምድር እንደሌሎቹ ፕላኔቶች ትንቀሳቀሳለች የሚሉት ሀሳቦች አልተጠላቸውም)። ፍርድ ለመስጠት ከተቀመጡት 16 ዳኞች ፣ 16ቱም ምድር አትንቀሳቀስም የሚል አቋም ያዙ። በዚህም ፍርድ ጋሊሊዮ ጥፋተኛ ተብሎ ፣ መሳሳቱን እንዲያምን ተገደደ። በተጨማሪም የእስራት ፍርድ ተፈረደበት። በእስራትም ፣ በ፫፯ ዓመቱ ከዚህ ዓለም እስከተለየበት ድረስ ለ፳ ዓመት ቆይቷል ። የቫቲካን ቤተክርስቲያን ይህ ፍርድ ትክክለኛ አለመሆኑን በቅርብ ከ፫፱ ዓመት በኋላ አምና ይቅርታ ጠይቃለች። ጋሊሊዮ ከየሐንሰ ኬፕላር ጋርም የደብዳቤ ግንኙነት ነበረው። ምንም እንኳን ኬፕላር ጋሊሊዮ የኮፐርኒክስን ንድፈ ሀሳብ ፣ የፀሐይን ማእከልነት ፣ በግልጽ እንዲደግፍ ቢፈልግም ፣ ጋሊሊዮ ወዲያውኑ ይህን አላደረገም። ይልቁንም ሌሎች ፍላጎት ያሳደሩበት ዘርፎች ላይ አትኩሮ ነበር።

6.11. ይስሐቅ ኒውተን እና የስበት ሕግ

ኬፕላር የፕላኔቶችን የእንቅስቃሴ ሕግ ያገኘው በታይኮ በራሄ የተሰበሰቡ የፕላኔቶች እንቅስቃሴ የመረጃ እሴቶችን በጥንቃቄ በማጥናት ነበር። ፕላኔቶች ስለምን ከብብ ምህዋር እንደሚከተሉ ፣ ስለምንስ ምህዋራቸውን ትተው በዘፈቀደ እንደሚይዙ ፣ ስለምንስ በእኩል ጊዜ እኩል ሥፋት እንደሚያካልሉ የሰጠው ሒሳባዊ ትንተና አልነበረም። ይኸን ተግባር ያከናወነ ይስሐቅ ኒውተን ነበር። ኒውተን ሥነ-ስበትን የጠነሰሰው የዛፍ ፍሬ ስትወድቅ በመመልከት ነው የሚል የተለመደ ትርክት አለ። ነገር ግን የኒውተንን ሥራ በጥንቃቄ ስንመረምር ፣ ለሥራው መነሻ የሆነው የኬፕላር የፕላኔት እንቅስቃሴ ሕጎች እና የጋሊሊዮ መሠረታዊ የምድር ስበት ጥናት እንደነበሩ ግልጽ ይሆንልናል። በ17፻፹፬ ድልክ እ.አ.አ. የንጉሣዊ ማኅበረሰብ አባላት የነበሩት ሮበርት ሁክ ፣ ኤድመንድ ሃሊ እና ክሪስቶፈሪ ሬን የፕላኔቶችን እንቅስቃሴ ስለሚገዛ የስበት ሕግ አንድ ፕላኔት ከርቀቷ ካሬ ሃይል ጋር ወዳር በሆነ ግደት ወደ ፀሐይ ብትሳብ የፕላኔቷ ምህዋር ምን ዐይነት ትልም ይሆናል? በሚል ርዕስ በምቀ መግት ላይ በነበሩበት ወቅት ፣ ሮበርት ሁክ ከኬፕላር ሁለተኛ ሕግ በመነሳት የግደ-ስበት እና የርቀት ካሬ ግልባጭ ዝምድናን ማግኘቱን ነገር ግን ለሁለቱ ለጊዜው እንደማይገልጽላቸው ይነግራቸዋል። በዚህ የሁክ ግትር አቋም የተሰላጨው ሃሊ ፣ ካምብሪጅ በመሄድ ስለ ሁክ መግት (claim) ለኒውተን ነግሮታል። ኒውተንም አንድ ፕላኔት ከርቀቷ ካሬ ጋር ውድር በሆነ ግደት ወደ ፀሐይ ብትሳብ የፕላኔቷ ምህዋር ከብብ እንደሚሆን ከ፬ ዓመት በፊት እንዳረጋገጠ ፣ ማረጋገጫውን የጻፈበትን ወረቀት ቢሮው ውስጥ ለጊዜው የት እንዳስቀመጠው እንደሚያስታውሰ ነግሮታል። በሃሊ ጥያቄ ኒውተን ማረጋገጫውን በሦስት ወር ውስጥ አሻሽሎ መልሶ አቀረበ። ለሚቀጥሉት 17 ወራት ሀሳቦቹን በማዳነስ አበላጸጋቸው። በዚህ ወቅት ኒውተን ብዙ ጊዜ ምግብ መመገብ ይረሳ እንደነበር አንዳድ ጸሐፍት ይላሉ። ሀሳቦቹ በሦስት መጻሕፍት ተጠቃለው ቀረቡ። ለዚህ ሥራው

ኒውተን Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (የተፈጥሮ ፍልስፍና ሒሳባዊ መርሆች) የሚል ርዕስ ሰጠው። የመጻሕፍቱን የህትመት ዋጋም ሃሊ ሸፈነ። ጋሊሊዮ ቁሶች በግደ ስበት ወደ ምድር ማእከል እንደሚሳቡ ሲያረጋግጥ ፣ ኒውተን ደግሞ ይኸው ግደት ፕላኔቶችን በምህዋራቸው ለሚያደርጉት እንቅስቃሴ መሠረት መሆኑን አረጋገጠ።

የኒውተን መጽሐፍ የመጀመሪያ ዕትም እንደወጣ ከሮበርት ሁክ ጋር ውዝግብ ውስጥ ገብቷል። ሁክ ግንቱ የእኔ ነው ፣ ከኔ ጋር በተጻጻፋቸው ደብዳቤዎች ተመርኩዞ ያገኘው ውጤት ነው በማለት ደብዳቤዎቹን ይፋ እንደሚያወጣ ዛታ። ኒውተን ከሁክ ምን ያህል ሀሳብ አግኝቷል የሚለው አሁንም ድረስ ታሪኩን የሚመረምሩትን የሚያጨቃጭቅ ነው። በተለይም ሁክ ከሞተ በኋላ ሁክን ተክቶ የትምህርት ክፍሉ የበላይ ኃላፊ የነበረው ኒውተን ሁክን አምርሮ በመጥላቱና የሁክን ሰነዶች እና ደብዳቤዎች በማቃጠሉ ውዝግቡ የመረጃ እጦት እና መላ ምት የበዛበት እንዲሆን አድርጓል።

የኒውተንን የተተኮሰ ጥይት እንቅስቃሴ ምሳሌ ከኒውተን «መርሆች» መጽሐፍ ላይ እንመልከት። እንዲህ ይላል። «... ውንጭፍ (projectile) ፣ ስለ ምድር ግደ-ስበት ባይሆን ኖሮ ወደ ምድር አይወድቅም ነበር ደግሞም የአየር ተጋትሮ ቢወገድ በወጥ ቶሎታ ይጓዝ ነበር። በግደ-ስበቱ እና በሚንቀሳቀስበት ቶሎታ ተመስርቶ ፣ ይነስም ይብዛም፣ ከቀጥታ ፍኖቱ በመለየት ያለማቋረጥ ወደ ምድር የሚጎትተው ስበት ነው። ለመጠነቁሱ ያለው ስበት ያነሰ ሲሆን ወይንም የተወንጨፈበት ቶሎታ ትልቅ ሲሆን ከቀጥታ ፍኖቱ ያለው ልዩነትም ያነሰ ይሆናል ፣ ርቆም ይሄዳል። ከተራራ ጫፍ ላይ በባሩድ ኃይል ለአድማስ ትይዩ በሆነ አቅጣጫ በአንድ መነሻ ቶሎታ የተተኮሰ የመድፍ ጥይት ፣ ወደ ምድር ሳይወድቅ በኩርባ ፍኖት (curve) ለሁለት ማይል ቢጓዝ ፣ ይኸው ፣ የአየር ተጋትሮ ቢወገድ እና በሁለት ወይም በአሥር አጥፍ ቶሎታ ቢተኮስ ሁለት ወይም አሥር አጥፍ ርቆ ይጓዛል። ከወደድንም ፣ ቶሎታውን በመጨመር የሚደርስበትን ርቀት መጨመር እና ዙሪተ-ፍኖቱን (የፍኖቱን ጉብጠት curvature) በመጨረሻ በ፲ ፣ በ፱ ፣ በ፺ መሣርጋት እስኪወድቅ ድረስ ፣ ሳይወድቅም ሙሉውን ምድር እንዲዞር ማድረግ እንችላለን። በምጨረሻም ፣ ወደ ምድር ፈጽሞ ሳይወድቅ ፣ ወደ ጠፈር እንዲመጥቅ ጉዞውንም ያለማቋረጥ ለዘለዓለም እንዲቀጥል ማድረግ እንችላለን። በዚህ አኳኋን አንድ የተመጠቀ ነገር ፣ በምድር ዙሪያ በግደ-ስበት ምክንያት በምህዋር እንዲዞር ሊደረግ ይችላል። ጨረቃም እንዲሁ ወይ በስበት አለበለዚያም በሌላ ወደ ምድር በሚስብ ግደት በተፈጥሯዊ ትኩረት የነበረውን ቀጥታ መስመሯን በመተው ያለማቋረጥ ወደ ምድር በመሳብ አሁን የያዘችውን ምህዋር ይዞ እንድትዞር ትደረጋለች። ያለዚህ ግደት ጨረቃ በምህዋሯ ላይ አትዞርም ነበር። ይህ ግደት ትንሽ ቢሆን ጨረቃን ከቀጥታ መስመሯ ወደ ምድር አይስባትም ነበር ፣ በጣም ትልቅ ቢሆን ፣ ከሚገባው በላይ ከምህዋሯ ወደ ምድር ይሰባት ነበር። ጨረቃ በምድር ዙሪያ ያለማቋረጥ ለመዞር ፣ ግደቱ ልክ መጠን ሊኖረው ይገባል። ...»

7. ማጠቃለያ

በዚች ትንሽ ሰነድ ፣ ሐተታ ጊዜን፣ የኢትዮጵያውያንን የጊዜ አቆጣጠር የስሌት ፍሰት በጥቂቱ ተመልክተናል። ከመጽሐፈ ሄኖክ እና ከአቡሻኸር የሚገኙ የሥነፈላጊነት እና የቀን አቆጣጠር መሠረቶችን ባጭሩ አቅርባናል። ከመጻሕፍቱ ያገኘውን ሀሳብ ማብራሪያ ሰጥተንበታል ፣ በሌሎች ሊቃውንት ከተደረሱ ተመሳሳይ መደምደሚያዎች ጋር አነጻጽረናቸዋል። አስከትለንም የዘመናዊ የሥነፈላጊነት መንደርደሪያዎች ናቸው ብለን ያሰብናቸውን መርጠን አቅርባናል። ተጨማሪ ሀሳባት ፣ እንዲሁም የህንዶ-ዐረባዊ ቁጥሮችን ወደ ግእዝ ቁጥሮች መቀየሪያ እና የኢትዮጵያውያንን የቀን አቆጣጠር በመቀምር ኤክሴል ሠንጠረዥ ላይ ለማስላት የሚጠቅሙ መተግበሪያዎች በአባሪነት ቀርበዋል። ውል ያለው ማረፊያ እንዳላደረሰው ብናውቅም ቅሉ፣ ሐተታችንን ለጊዜው በዚህ ቋጭተናል። የርእሱ ሥፋት እና ጥልቀት በዚች ትንሽ መጣጥፍ ዳሰሣ ሊሸፈን እንደማይችል አንባቢው ተረድቶ ፣ የጎደለውን ለመመላት የጠበበውን ለማስፋት እንዲታጋ ፣ በምሳሌነቷም ምሁራን በተለያዩ

ዘርፎች ላይ ጥናት እያደረጉ ለማግኘት ለሚገቡትን ተደራሽ እንዲሆን በአማርኛ ቋንቋ እንዲያሳትሙ አሳስባለሁ ፣ በራሳቸው ሞክረው ፈትሸው በህሊናቸው አመላልሰው ያልተረዱትን እንዲህ ነው እንዲያ ነው በማለት ፣ ትንግርትንና ተዓምር እያስመሰሉ ለማግኘት እንዲያቀርቡም እመክራለሁ።

8. ዋቢ መጻሕፍት

በላቲን ፣ በግሪክ እና በሌሎች ቋንቋዎች የተጻፉትን የእንግሊዝኛ ትርጉማቸውን ተጠቅሜያለሁ። ዓመተ ምህረቶቹ ለኢትዮጵያ መጻሕፍት እንደ ኢትዮጵያውያን አቆጣጠር ፣ ለሌሎቹ ደግሞ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ናቸው።

Hipparchus-Greek-astronomer. (u.d.). Hentet fra <https://www.britannica.com/biography/Hipparchus-Greek-astronomer/Other-scientific-work>
The Timeaus of Plato. Edited with introduction and notes. (፲፰፻፹፰). R. D. ARCHER-HIND (eds.). ሐውኪንግ, ስ. (፲፱፻፹፰). *The brief history of time.* ሐውኪንግ, ስ. (፳፻፪). *Standing on the shoulder of giants.* ሄሮዶቶስ. (u.d.). *The History- English translation.* ሄዝ, ቶ. ሊ. (፲፰፻፺፯). *The works of Archimedes.* Cambridge University Press.
ሄዝ, ቶ. ሊ. (፲፱፻፲፫). *Aristarchus, of Samos, the ancient Copernicus ; a history of Greek astronomy to Aristarchus, together with Aristarchus's Treatise on the sizes and distances of the sun and moon : a new Greek text with translation and notes.*

መጽሐፈ ሄኖክ. (u.d.).
መጽሐፈ አክሲማርስ-ዘስድስቱ ዕለታት. (፲፱፻፺፱ ዕትም). ባሕር ዳር: አዘጋጅ እና አሳታሚ አባ ሰናይ ምስክር።

ሪቻርድ, ፊ. (፳፻፲፫). *A Modern Almagest.* ቅዱስ, ዘ. (፲፱፻፵፰). *ሐተታ መናፍስት ወፍካሬ ከዋክብት: አዲስ አበባ: ቀ.ኃ.ሥ. ማተሚያ ቤት.*

በርገስ, አ. (፲፰፻፺፰). *የሱርያ ሲድሃንታ ትርጉም A TEXT-BOOK OF HINDU ASTRONOMY WITH NOTES AND AN APPENDIX.*

ኒውተን, ይ. (፲፮፻፹፯). *Philosophiæ naturalis principia mathematica.*

ናሳ. (u.d.). *Did ancient peoples really predict solar eclipses?* Hentet fra <https://image.gsfc.nasa.gov/poetry/ask/a11846.html>

አሪስጣጣሊስ. (፲፱፻፹፬). *The Complete Works of Aristotle, Princeton, NJ: Princeton University Press.*

አቡሻክር. (፲፱፻፷፪ የታተመ). *የቀን መቁጠሪያ.* አዲስ አበባ.

አንስታይን, አ. (፲፱፻፲፮). *ON THE ELECTRODYNAMICS OF MOVING BODIES. Annalen der Physik, 891-921.*

ኪዳነወልድ, ክ. (፳ ወ ፭ ዓመተ መንግሥቱ ለቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ንጉሠ ነግሥት ዘኢትዮጵያ). *መጽሐፈ ሰዋስው ወግስ ፣ ወመዝገበ ቃላት ሐዲስ.*

ካህን አካዳሚ. (u.d.). Hentet fra <https://www.khanacademy.org/humanities/big-history-project/solar-system-and-earth/knowing-solar-system-earth/a/eratosthenes-of-cyrene>

ካንት, አ. (፲፯፻፹፩). *Critique of Pure Reason.*

ኬፕሊር, ዮ. (፲፮፻፱). *Astronomia nova .*

ኮፐርኒኪስ, ኒ. (፲፭፻፵፫). *De revolutionibus orbium coelestium.*

ደስካርተስ, ፊ. (፲፮፻፵፬). *Principia philosophiæ .*

ፊት-ዘንገራልድ, ኤ. (፲፰፻፹፱). *Rubáiyát of Omar Khayyám.*

እነሆ ተጠየቅ
ራስን ብየና ፣
ስንት ነገር ጻፈ ፣ ስንት ነገር ቀዳ፣
መደቡ አንድ ዐይነት ነው? ወይስ ብዙ ዐይነት ነው? የሰው ልጅ ሰሌዳ።

ጸሐፊው: በኖርወይ እኖራለሁ። የሚታረም ነገር ወይም ጥያቄዎች ቢኖራችሁ በantenebiru@gmail.com መልዕክት ልትልኩልኝ ትችላላችሁ።

ለዛሬው መዳረሻዬ ፣ በሕይወቴ ለሆነው በጎ ነገር ሁሉ ፣ እጅግ የማመሰግናት መልካሚን እናቴን እማሆይ ጥሩዎርቅ አስፋውን ነው። እኔ የልጄ ልጅ ነኝ ፣ ከተወለድሁበት አንስቶ ሦስተኛ የትምህርት ልቅና እስከደረሰኩበት ጊዜ ፣ በእጅግ ስለሕይወቴ አብዝታ ተጨነቀኝ ፣ ከተወለድሁ ጀምሮ መዋዕለ ሕይወቴን ሁሉ ለእኔ የሕይወት መቅናት አዋለኝ ፣ በፍቅር አሳደገኝ ፣ በጎውን ሁሉ መከረኝ ፣ መረቀኝ ፣ ስለሕይወቴ ሁሉ አብዝታ አሰበኝ። በቻልኩበት ጊዜ ሁሉ ልካ ሳይሆን ተከትላ አስተማረኝ ፣ በምግባር አነጻጽኝ ፣ ከሆነኩት ከሕጻጾቹ በቀር መልካሙ ሁሉ የርሷ አሻራ በሰፊው ያረፈበት ነው። የሕይወቴን መልካምነት ፣ ለእኔ ሕይወት አሳልፋ የሰጠኝን የሕይወት መዓዛ በብዙ ማክበር ፣ በብዙ ፍቅር በህሊናዬ ማገደር አኑራለሁ።

እናቴ ፣ በፍቅር ያስተማርኩኝ ፣
ሀቅን መፈለግን ፣ የህሊናን እውነት
የሌላውን ችግር እንደራስ መመልከት ፣
የሰውን መብትና የራስን ቃል ማክበር፣
በእጅግ ይልቃል ፣
ዐለም ካስተማረኝ ብዙ ብዙ ነገር።

እማሆይ ጥሩዎርቅ አፋሥው ማሸሌ እኝህ ነበሩ። እማሆይ ጥሩዎርቅ ፣ በወሎ ክፍለሀገር ውስጥ በምትገኝ ቦረን በተባለች ቦታ ከእናታቸው ከወሮ ድባቤ ዋጋዩ እና ከአባታቸው ከአቶ አሥፋው ማሸሌ ተወለዱ። ይኸን መጣጥፍ ለጻፈው ፣ ለልጅልጃቸው እንደነገሩት ፣ በጣሊያን ወረራ ዘመን ፣ ጣሊያን ወረራ ሲገባ ፣ ትንሽ ልጅ ምን አልባት ከሦስት ዓመት ዕድሜ ያልበለጡ ነበሩ። አምስት ልጆችን ወልደዋል። ሁለቱ በሕፃንነታቸው በተላላፊ በሽታዎች ከዚህ ዓለም ተለይተውባቸው በሀዘን ቢጎዱም ሦስቱን ልጆቻቸው እግዚአብሔር ባርኮላቸው ፣ አስተምረው ለወግ ለማዕረግ አድርሰዋል። ከልጆቻቸው ልጆች ፣ የመጀመሪያውን የልጅ ልጃቸውን ፣ እኔን ፣ ከአርባ ቀን ዕድሜው ጀምረው ጡታቸውን አጥብተው ፣ ወጥተውና ወርደው ፣ አሳድገው ፣ አስተምረው ለወግ ለማዕረግ አድርሰዋል። እማሆይ ጥሩዎርቅ ፣ እውነትን የሚወዱ ፣ ጥቃትን የሚጸደፉ ፣ ቃላቸውን እንደ ሕይወታቸው የሚያከብሩ ፣ ሰውን በሰውነቱ የሚያከብሩ ፣ ራሳቸውን ለልጃቸው ሕይወት የሰጡ ታላቅ እናት ነበሩ። በመስከረም ፲፭ ቀን ፳፻፲፪ ዓም ፣ በ፳፯ ዓመታቸው ፣ ባደረገባቸው ድንገተኛ ህመም ከዚህ ዓለም አለፉ። መልካም ሥራቸው ፣ በልጆቻቸው ሕይወት ነው። በረከታቸው ይደርብን አሜን።

አባሪ 1: የቀን እና የሌሊት ርዝመት እና የኬክሮስ ዝምድና

በአንድ የኬክሮስ መስመር ላይ የሚገኙን ቦታ የመዓልት እና የሌሊት ርዝመት ተቃራኒ በሚከተለው ቀመር ልናገኘው እንችላለን።

እንበል፥ τ የቦታው ኬክሮስ ይሁን፤ δ ደግሞ የቦታው ዕርገት ይሁን። የቦታው ዕርገት ከዓመቱ አለት ጋር እንደሚከተለው (በተቃራኒ) ሊዘመድ ይችላል። የዓመቱን የመጀመሪያ ዕለት ከበልግ ዕኩለት እንደ ኢትዮጵያውያን አቆጣጠር መጋቢት ፲፩ ወይም መጋቢት ፲፪ ላይ ያርፋል። በዚህ የዕኩለት ቀን ፀሐይ ዐልቦ ዕረግት ተሆናለች። የበልግ ዕኩለት የሚውልበትን ቀን አንድ በለን በመቁጠር ፣ የፈለግ ነው የዕለት ቁጥር በ x ብንወክለው ፣ የፀሐይ ዕርገት በሚከተለው ቀመር (በተቃራኒ) ሊገኝ ይችላል።

$$\delta = 23.5^\circ \sin\left(\frac{360}{365}x\right)$$

የፀሐይ ዕርገት ከ $\overline{h_a}$ ከግማሽ ማዕርጋት አይበልጥም። ይኸም የምድር የዋልታ ዛቢያ ከምድር የምህዋር ጠለል አንጻር ያለው ጋዳላነት ነው። የዕለቱ የፀሐይ ዕርገት ማዕርጋት በዚህ መልኩ ከተገኘ በኋላ ፣ የቀኑ ርዝመት (ተቃራኒ) በሚከተለው ቀመር ሊገኝ ይችላል።

$$\text{የቀን ርዝመት} = \frac{2h_a}{15}$$

$$h_a = \text{ዘግኝ}\left(\frac{\text{ኮንደንሽን } 90.833}{\text{ኮንደንሽን } \tau \text{ ኮንደንሽን } \delta - \text{ኮንደንሽን } \tau \text{ ኮንደንሽን } \delta}\right)$$

(ብይን: ሳንዘዌ - sine(x), ታንዘዌ- tan(x), ኮንደንሽን-cos(x) ዘግኝ- $\cos^{-1}(x)$)

በመጽሐፈ ሄኖክ የተሰጡትን የቀን እና የሌሊት ርዝመት ቀመሩን በመጠቀም ከምድር ወገን በስተሰሜን $\overline{h_a}$ መዓርጋት ላይ በአንድ ዕለት ውስጥ ከሚኖረው የቀን እና የሌሊት ርዝመት ጋር ተነጻጽሮ በሥዕላዊ መግለጫ 13 ላይ ተቀምጧል።

ሥዕላዊ መግለጫ 13: በመጽሐፈ ሄኖክ የሚገኘው የቀንና የሌሊት ርዝመት ከ $\overline{h_a}$ እጅግ በኩርባ የተቀመጠው በቀመሩ $\overline{h_a}$ ማዕርጋት ዕርገት ላይ ከምናገኘው የቀን እና የሌሊት ርዝመት ጋር ሲነጻጸር። ለንጽጽር እንዲያመች እንደ መጽሐፈ ሄኖክ ብይን ዕለቱን ወደ ፲፯ ክፍለ ጊዜዎች ከፍለንዋል።

ሥዕላዊ መግለጫ 14: በመጽሐፈ ሄኖክ የሚገኘው የቀንና የሌሊት ርዝመት ሊሆንበት የሚችል ክፍለ ምድር ፣ በጸሐይው መላምት።

አባሪ 2: አውሮፓውያን የቀን አቆጣጠር

አውሮፓውያን ቀደም ብለው የጁሊየስን አቆጣጠር ይጠቀሙ ነበር። ከዚህም በፊት ሲኖርቶሪው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ ግን የግሪግሪን የዘመን አቆጣጠር ይጠቀሙ ጀመር። ከጁሊየስ አቆጣጠር ወደ ግሪግሪን አቆጣጠር የቀየሩት እንደ ኢትዮጵያውያን አቆጣጠር በጥቅምት ወር ፲፭፻፸፬ ነበር። የዘመን አቆጣጠሩ የሚከተለውን ሕግ ይከተላል።

ለአራት ሲካፊል ቀሪ የሌለው ዓመት ሁሉ ፻፶፯ ዕለታት ይኖሩታል። ነገር ግን ለዚህ ሕግ አንድ አፈንጋጭ አለው። ዓመቱ በ፻ ሲካፊል ቀሪ የሌለው ከሆነ እና በ፻፲ ሲካፊል ቀሪ የሚኖረው ከሆነ እንደ ሌሎቹ ዘመናት ሁሉ ፻፶፰ ቀናት ይኖሩታል። ይህም በዓማካይ አንዱን ዓመት ፻፶፰ ዕለታት ከ፲፬ኬክፎርካል ይኖረዋል ማለት ነው። ነገር ግን እንደ ኢትዮጵያውያን አቆጣጠር ጳጉሜን የላቸውም። ወርቻቸው ባለ ፴ እና ባለ ፴፩ ናቸው። ፌብሯሪ የሚባለው ወራቸው ዓመቱ ፻፶፯ ዕለታት በሚሆንባቸው ዘመናት ፳፱ ዕለታት ሲኖረው በተቀረው ግን ፳፰ ዕለታት ብቻ ይኖሩታል።

ባሁኑ ጊዜ ይኸ የዘመን አቆጣጠር በሰፊው የዓለማችን ክፍል ጥቅም ላይ በመዋል ይገኛል።

አባሪ 3: የሊቃውንት ህንድ የጊዜ አለካክ

ሊቃውንት ሕንድ ስለ ጊዜ በቬዳንጋ የሥነ ፈለክ ጥናታቸው የደረሱት እንደሚከተለው ነው። በቬዳንጋ የጊዜ አለካክ ዘይቤዎች ላይ ከተደረጉ ጥናቶች እንደተረዳሁት ፣ የቬዳንጋ ሊቃውንት በጣም ትንሽም በጣም ትልቅም የጊዜ መጠናችን አሰላስለው ነበር። ከነዚህ ውስጥ ፣ በሱርያ ሲድሃንታ የሥነፈለክ ጥናት ውስጥ የቀረበውን ቀንጭብን እንመልከት።

“ጊዜ ሁለት ዐይነት ነው ፣ የመጀመሪያው ሁሉንም ፣ ሕያውንም ፣ በድኑንም የሚያሳልፍ ነው። ሁለተኛው ደግሞ መታወቅ የሚችል ነው። ይኸም (ሁለተኛው ዐይነት) በሁለት ይከፈላል። አንደኛው ሙርታ (አማናዊ፣ የሚለካ) ይባላል ፣ ሁለተኛው ደግሞ አሙርታ (አአማናዊ ፣ ተጨባጭ ያልሆነ ፣ በትሽኩ ምክንያት ወይም እጅግ ትልቅ በመሆኑ ምክንያት የማይለካ) ይባላል።

አማናዊው ሙርታ በአንድ አፍታ ቆይታ ይዠምራል (ይኸም አራት የካልዲትን ስድስተኛ እጅ ያህል ቆይታ ያለው ነው።) አአማናዊው አሙርታ ደግሞ ከአቶምስ ወይም ከትኩቲ (በመግባት ትርታ ጋር የሚመሳሰል ይመስለኛል) የጊዜ ልኬት ይዠምራል (የአንድ ካልዲት 33750ኛ ክፍልፋይ ነው።)

ስድስት አፍታዎች ቪናዲ ይሆናሉ ፣ ስድሳ ቪናዲዎች ደግሞ ናዲ ይሆናሉ። ስድሳ ናዲዎች አንድ ቀን ይሆናሉ (አንድ ቀን የሚባለው ፣ ምድር በራሷ ዛቢያ ላይ አንድ ሙሉ ሹረት የምታጠናቅቅበት የጊዜ ቆይታ ነው።) የጊዜ መለኪያዎቹን ከሚከተሉት ሠንጠረዦች ላይ ተመልከት።

አሃድ	መጠን	በዘመናዊ መለኪያ
ፐርማኑ		2.6 ማይክሮ ሰከንድ
አኑ	2 ፐርማኑ	
ትሪስኑ	3 አኑ	
ትኩቲ	3 ትሪስኑ	
ቬድህ	100 ትኩቲ	
ሎቫ	3 ቬድህ	
ኒመቫ	3 ሎቫ	(0.2 ሰከንድ አካባቢ)
ቸውን	3 ኒመቫ	
ካሽታ	5 ቸውን (ችህሁን)	
ላግሁ	15 ካሽታ = ግማሽ ካላ	
ናዲካ	15 ላግሁ	
ማሁራት	2 ናዲካ = 30 ካላ	
አሆራትራ (ዕለት)	30 ማሁራት	
ሳፕታህ (ሳምንት)	7 ቀናት	
ፓክቫ	2 ሳፕታህ	
ወርሳ	2 ፓክቫ	
ሪቱ	ወርሳ	
አያን	3 ሪቱ	
የጨረቃ ዓመት	2 አያን	